

NODES

Nord Ovest Digitale E Sostenibile

NODES – Nord Ovest Digitale e Sostenibile

Report on policies against depopulation

SPOKE N 4 – Montagna Digitale e Sostenibile

DELIVERABLE N4 INTERFACE

Version history

No.	Date	Details	Author(s)
0.1	10/01/2025	Conceptualization	Giaccaria
0.5	01/03/2025	Writing	Fenu, Giaccaria
0.9	30/03/2025	Revisions	Fenu, Giaccaria
1	30/05/2025	Finalization	Fenu, Giaccaria

This document is part of the project NODES which has received funding from the MUR – Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5 – Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S” – del PNRR with grant agreement no. ECS00000036

Contents

NODES – NORD OVEST DIGITALE E SOSTENIBILE	1
GLOSSARY	3
EXECUTIVE SUMMARY	3
EU POLICY	4
LA TRASFORMAZIONE DIGITALE E DIVARIO TERRITORIALE.....	5
-- Smart City.....	7
-- Smart villages.....	8
-- Smartness.....	9
-- Contesti rurali e aree interne.....	9
- Digital divide.....	13
SERVIZI DIGITALI.....	23
- E-Government.....	25
-- Il modello “Government as a Platform” in Italia.....	26
-- E-health.....	28
-- E-learning.....	30
-- E-commerce.....	33
-- Agricoltura digitale.....	36
-- E-culture.....	38
-- Mobilità.....	40
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI.....	44

Glossary

	Definition
Hub Coordinator (HC)	The Hub Coordinator represents the single point of contact for the implementation of the innovation ecosystem towards the MUR. It carries out the management and coordination activities of the innovation ecosystem, receives the fundings, verifies, and transmits to the MUR the reporting of the activities carried out by the Spoke and their affiliates.
National Recovery and Resilience Plan (NRRP)	This document uses the Italian acronym for the NRRP, which is PNRR (Piano Nazionale della Ripresa e Resilienza)
Research Program Manager	The person who will be the responsible for the overall scientific contents of the NODES project. The NODES will appoint the Research Program Manager. It refers to “Responsabile del Programma di Ricerca” in the MUR’s Call of proposal for “Ecosistemi di Innovazione”
NODES’ Research and innovation program	NODES’ Research and Innovation program is articulated in specific programs for each Spoke, with the aim to promote and support applied research on topics consistent with the Intelligent Specialization Strategy, with the guidelines of the 2021-2027 partnership agreement scheme, with regional operational plans and regional and national research and innovation priorities. Although NODES’ Spokes are concentrated on different themes, they will organize their activities and actions within a common framework – NODES’ Booster Methodology
Spoke Coordinator	The University in charge of coordinating the Spoke’s ecosystem. It refers to “Spoke” in the MUR’s Call of proposal for “Ecosistemi di Innovazione”
Spoke Data Manager	The person who will be the responsible for the monitoring and management of data generated at the Spoke level. The Spoke Coordinator will appoint the Spoke Data Manager.
Spoke Partner	The entity associated to the Spoke Coordinator. It can be an Innovation Cluster, Competence Center, Research Center related to the Spoke’s ecosystem and contributes to achieve objectives and impact under the Spoke’ leadership and management. It refers to “soggetti affiliati” in the MUR’s Call of proposal for “Ecosistemi di Innovazione”.
Spoke Project manager	The person who will be the responsible for the management, coordination and progress of the project at the Spoke level. The Spoke Coordinator will appoint the Spoke Project Manager.
Spoke research and innovation program	NODES’ Research and Innovation program is articulated in specific programs for each Spokes. The spoke will leverage a consolidated collaboration with leading private and public companies and will focus the applied research activity on technological domains and applications that can favour the integration of SMEs into new value chains.
Spoke Scientific and Technical Manager	The person who will be the responsible for the overall scientific contents of the project at the Spoke level. The Spoke Coordinator will appoint the Spoke Scientific and Technical Manager.
Spoke Stakeholders Committee (SC)	Consultation structure formed by relevant stakeholders (Government, universities, companies, civil society, third sector, etc.)
Spoke Thematic	General target focus and domain of the Spoke research.
Spoke Topics	Specific areas/lines of development within the Spoke.
Spoke Work Package Leader	At the Spoke level, Work Packages (WPs) will be organized by WP leaders, who will be responsible for performance evaluation and reporting.
Flagship Project	Main research project at the Spoke level with the goal of prototyping, testing, demonstrating the research activities towards higher TRLs.

EXECUTIVE SUMMARY

In recent years, there has been renewed interest in inner and mountainous areas, long considered marginal and destined for depopulation and service deprivation. In an era marked by ecological crises, transformations in work, and changing modes of inhabiting, these territories are acquiring new meanings. A non-nostalgic, project-oriented “return” is

emerging, manifested through practices of re-inhabiting, repopulating, and rebuilding relationships—a movement involving both those who remain and those who arrive. As Meloni (2020) notes, this repopulation process takes shape through new forms of citizenship: from “new mountaineers” to part-time residents, rural users, and temporary citizens. These are hybrid, mobile, and dynamic figures, often acting with a strong sense of responsibility toward the territories they inhabit, even temporarily. This “intermittent” or “multi-local” living does not merely consume local resources but actively seeks connections, community, and belonging. At the same time, those who never left—“the ones who remained,” as described by Vito Teti—are now central to new social, cultural, and economic alliances. These dynamics are enabled and amplified by digital technologies. Digitalization is not merely a technical infrastructure, but a key enabler of new forms of citizenship and territorial development. Access to reliable internet, digital public services, and remote work opportunities can transform the living conditions of rural areas. Smart working, e-learning, telemedicine, and collaborative economy platforms, when integrated into long-term strategies, can bridge the gap between center and periphery, city and countryside, North and South. The SVIMEZ 2020 Report clearly indicates that unleashing this potential requires integrated, attractiveness-oriented policies based on four pillars: 1. Tax and social security incentives; 2. Creation of co-working spaces; 3. Investments in family services (nurseries, full-time schools, healthcare); 4. Extensive digital infrastructures to close the urban-rural and North-South divide. The goal is not merely to bring digital tools into villages, but to create territorial digital ecosystems capable of supporting vibrant, interconnected, and productive communities. Digitalization thus becomes a lever for implementing a new form of territorial justice that combines technological innovation, social cohesion, and sustainability. This report explores the ongoing trajectories, emerging models, and necessary policies to support the digital transformation of rural and inner areas. Starting from repopulation experiences and new inhabitants, it investigates how digital tools can not only reduce territorial disparities but also generate shared value—for those who stay, return, or arrive. The report aims to analyze the role of digital transformation in rural, mountainous, and inner areas, examining the opportunities and challenges related to the adoption of emerging technologies in contexts characterized by low population density, infrastructural gaps, and socio-economic marginality. The main objective is to provide a critical and analytical overview of how rural areas are being digitally transformed. It assesses how digital services may help counteract demographic and economic decline in these areas. In particular, it investigates the potential benefits of digitalization in delivering key services: healthcare (telemedicine), education (e-learning and distance training), agriculture (agritech and smart farming), tourism (digital services), and public administration (e-government and open data). Finally, the report identifies best practices, evaluating the role of public policies, European funding, and multi-level governance strategies in reducing the territorial digital divide.

A) EU POLICY

La visione a lungo termine dell'Unione Europea per le aree rurali mira a garantire che queste “beneficino pienamente dell'innovazione digitale, con pari accesso alle tecnologie emergenti” rispetto ai contesti urbani (European Commission, 2021a). In tale prospettiva si inserisce la Flagship Initiative “Rural Digital Futures”, uno dei pilastri del Rural Action Plan, orientata a promuovere una trasformazione digitale inclusiva e sostenibile dei territori rurali europei (European Commission, 2021b). Le Flagship promuovono la trasformazione digitale delle aree rurali attraverso: 1. Cercando di migliorare la connettività digitale: chiusura 2. Sostenere lo sviluppo della tecnologia digitale: l'innovazione digitale e le nuove tecnologie contribuiscono allo sviluppo delle aree rurali, 3. Promuovendo il miglioramento delle competenze digitali e dell'imprenditorialità per trarre vantaggio dalla transizione digitale, 4. Fornendo indicatori per misurare i

progressi verso gli obiettivi del decennio digitale e la riduzione del divario digitale tra aree urbane e rurali. Questa visione è coerente con il quadro più ampio della Digital Decade europea, che si fonda su una concezione umanocentrica e sostenibile della società digitale, in cui le tecnologie digitali sono messe al servizio dei cittadini e delle imprese, promuovendo libertà, diritti, inclusione e partecipazione (European Commission, 2022a). L'obiettivo è costruire un'Europa in cui nessuno venga lasciato indietro: tutti devono avere le competenze per utilizzare le tecnologie quotidiane, anche le piccole imprese devono poterne beneficiare per migliorare le decisioni gestionali, e tutti i cittadini – comprese le popolazioni dei villaggi, delle montagne e delle aree remote – devono poter accedere alle opportunità online, grazie a una connettività diffusa e a servizi pubblici digitali efficienti (European Commission, 2022a). Uno dei principali assi d'intervento del Rural Digital Futures riguarda infatti il miglioramento della connettività digitale. La Commissione ha riconosciuto che colmare il divario infrastrutturale tra aree urbane e rurali è condizione necessaria per garantire eguaglianza nelle opportunità economiche, educative e sociali (ESPON, 2020). In tal senso, sono stati mobilitati 23,5 miliardi di euro attraverso un mix di strumenti finanziari pubblici e privati – tra cui il Fondo per la ripresa e la resilienza, i Fondi strutturali e di investimento europei (ESIF) e il Meccanismo per collegare l'Europa – per migliorare la connettività ad alta velocità nelle aree scarsamente servite dal mercato (European Commission, 2021b). Parallelamente, la strategia sostiene lo sviluppo della tecnologia digitale nelle aree rurali, grazie a programmi come Horizon Europe e Digital Europe, che incentivano l'adozione di tecnologie emergenti (IA, IoT, Blockchain) in agricoltura, nella pubblica amministrazione e nelle microimprese locali (OECD, 2022). L'innovazione digitale è qui intesa non solo come fattore tecnico-economico, ma anche come leva per la rigenerazione territoriale e democratica, attraverso nuove forme di accesso ai saperi, al lavoro e alla partecipazione civica. Un caso emblematico è quello del progetto "Learning from the Extremes" (LfE), finanziato da Horizon 2020, che ha sperimentato modelli educativi innovativi per contrastare le disuguaglianze nell'accesso all'istruzione digitale nelle scuole più isolate. I risultati delle scuole pilota dimostrano come, in presenza di adeguate infrastrutture e metodologie, l'e-learning possa costituire uno strumento efficace di inclusione sociale ed educativa (European Schoolnet, 2023). Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dal Programma per il Decennio Digitale, che definisce obiettivi e indicatori misurabili per quattro aree prioritarie: connettività, competenze digitali, digitalizzazione dei servizi pubblici e trasformazione digitale delle imprese. Il programma prevede una collaborazione multilivello tra la Commissione e gli Stati Membri, con report annuali per monitorare i progressi e la possibilità di avviare progetti multinazionali con investimenti congiunti (European Commission, 2022b). A guidare il tutto sono i Diritti e Principi Digitali Europei, sanciti nella Dichiarazione sui Diritti Digitali, che ribadiscono l'importanza dei valori europei – inclusione, equità, protezione, libertà – nel mondo digitale. In sintesi, la strategia europea per il futuro digitale delle aree rurali si fonda su un approccio integrato, partecipativo e valoriale, che riconosce l'innovazione come processo culturale oltre che tecnologico. Ridurre il digital divide non significa solo installare infrastrutture, ma costruire una società digitale democratica, dove ogni individuo, ovunque si trovi, possa apprendere, partecipare, produrre e prosperare.

B) LA TRASFORMAZIONE DIGITALE E DIVARIO TERRITORIALE

La digitalizzazione costituisce una delle trasformazioni più rilevanti e pervasive del nostro tempo, ponendosi al crocevia tra sfide globali e opportunità di innovazione sistemica. In un contesto segnato da rapidi mutamenti economici, sociali e ambientali, le tecnologie digitali si configurano come strumenti abilitanti per promuovere crescita sostenibile, inclusione sociale e resilienza territoriale (OECD, 2020). Tuttavia, l'impatto della trasformazione digitale risulta profondamente diseguale, accentuando le asimmetrie esistenti tra aree urbane densamente infrastrutturate e territori

marginali, rurali o periferici, spesso esclusi dai benefici di tale transizione (European Commission, 2021). Secondo la Commissione Europea (2018), la trasformazione digitale va intesa come “un processo di integrazione delle tecnologie digitali in tutte le aree della società, cambiando fundamentalmente il modo in cui viviamo, lavoriamo e ci relazioniamo”. Essa non si limita all’automazione dei processi, ma implica una riorganizzazione strutturale delle relazioni sociali, dei modelli produttivi e delle forme di governance. Brynjolfsson e McAfee (2014) sottolineano come la digital transformation comporti una ridefinizione delle competenze, dei modelli economici e degli ecosistemi organizzativi, fondata sull’adozione pervasiva di tecnologie quali l’intelligenza artificiale, l’Internet of Things, i big data e il cloud computing. La crisi pandemica da COVID-19 ha rappresentato un potente acceleratore dei processi digitali, evidenziando al contempo le criticità connesse al digital divide. Mentre nei grandi centri urbani si è registrata una rapida digitalizzazione dei servizi pubblici e privati, nei contesti meno connessi si sono manifestate gravi difficoltà di accesso alle infrastrutture digitali, carenza di dispositivi e limitate competenze digitali, con effetti penalizzanti soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione (ISTAT, 2021; UNDP, 2020). In tale quadro, le politiche pubbliche sono chiamate ad affrontare la questione del divario digitale in una prospettiva multidimensionale, che includa non solo la dotazione infrastrutturale, ma anche aspetti legati alla cultura digitale, all’accessibilità, all’empowerment civico e alla giustizia sociale (van Dijk, 2020). Le tecnologie, infatti, non sono strumenti neutri: esse riflettono e riproducono dinamiche di potere, interessi economici e visioni normative del mondo, e il loro impiego non può prescindere da un’analisi critica e contestualizzata. Per queste ragioni, la trasformazione digitale deve essere letta come un processo situato, che incrocia le dimensioni dell’innovazione sociale, della governance territoriale, della sostenibilità ambientale e dell’equità intergenerazionale. In questa prospettiva, il presente contributo si propone di esplorare il ruolo della digitalizzazione nei processi di trasformazione territoriale, con un approccio teorico-operativo volto a coniugare analisi critica e visione progettuale. Verranno approfonditi il paradigma della smart city e le sue ambivalenze, il ruolo delle tecnologie nei contesti rurali e interni, il contributo delle piattaforme digitali allo sviluppo locale, e le intersezioni tra digitalizzazione, sostenibilità e inclusione. L’obiettivo è delineare una visione integrata della digitalizzazione come leva di sviluppo territoriale sostenibile, capace di valorizzare la dimensione relazionale della tecnologia, le specificità locali e il capitale sociale dei territori. Solo attraverso politiche digitali territorialmente sensibili, inclusive e co-progettate sarà possibile costruire un modello di sviluppo realmente equo, resiliente e orientato al benessere collettivo. Nel contesto della trasformazione digitale, il rapporto tra tecnologia e diritti umani assume un’importanza sempre più centrale e controversa. Le tecnologie digitali, se correttamente orientate, possono costituire un potente strumento di promozione dei diritti fondamentali, facilitando l’accesso all’informazione, alla salute, all’istruzione e alla partecipazione democratica. Come evidenziato dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD, 2023), l’adozione delle tecnologie digitali può ampliare le opportunità individuali e collettive, promuovendo forme più eque di cittadinanza attiva e inclusione sociale. Durante l’emergenza pandemica da COVID-19, le piattaforme digitali si sono rivelate essenziali per garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali, in particolare nei settori dell’istruzione (attraverso l’e-learning) e della sanità (tramite la telemedicina e l’assistenza digitale). Queste tecnologie hanno offerto soluzioni rapide ed efficaci a bisogni emergenziali, contribuendo a mitigare gli effetti delle restrizioni fisiche e dell’isolamento sociale (UNESCO, 2021). Sebbene portatrice di nuove opportunità, la digitalizzazione dei diritti solleva una serie di tensioni normative e operative che ne complicano l’attuazione effettiva. Le stesse infrastrutture che abilitano l’accesso possono generare nuove forme di vulnerabilità e marginalizzazione. Il crescente utilizzo di sistemi automatizzati per la sorveglianza, la raccolta di dati sensibili (biometrici e comportamentali), il profiling algoritmico e la moderazione dei contenuti online solleva interrogativi etici, giuridici e politici significativi (Zuboff, 2019). La disinformazione, la manipolazione delle opinioni e la concentrazione del potere

nelle mani di attori privati pongono seri rischi per la tenuta dei diritti civili e democratici. In tal senso, l'OECD (2023) richiama l'urgenza di sviluppare nuovi strumenti di regolazione e trasparenza, capaci di riequilibrare la distribuzione del potere digitale e assicurare che l'ecosistema tecnologico rimanga uno spazio aperto, partecipato e rispettoso dei principi democratici. La governance del digitale non può essere lasciata esclusivamente al mercato, ma deve fondarsi su una visione pubblica dei diritti, accompagnata da politiche attive di inclusione, educazione digitale e accountability algoritmica. La trasformazione digitale presenta una natura ambivalente: da un lato, abilita nuove forme di esercizio della cittadinanza e rafforza l'accesso ai diritti; dall'altro, rischia di amplificare le disuguaglianze preesistenti e di introdurre nuove asimmetrie se non governata in modo equo, trasparente e partecipativo. Solo un approccio etico e democratico alla tecnologia potrà garantire che l'innovazione digitale sia al servizio del bene comune.

definizione	
Fitzgerald et al (2014, p. 2)	La trasformazione digitale è l'uso di nuove tecnologie digitali come i social media, la tecnologia mobile, l'analitica o i dispositivi incorporati per consentire importanti miglioramenti aziendali, tra cui il miglioramento dell'esperienza dei clienti, la semplificazione delle operazioni o nuovi modelli di business.
Westerman et al. (2011, p. 5)	La trasformazione digitale è l'uso della tecnologia per migliorare radicalmente le prestazioni o la portata delle imprese.
Solis et al. (2014, p. 3)	La trasformazione digitale è il riallineamento o il nuovo investimento nella tecnologia e nei modelli aziendali per coinvolgere in modo più efficace i clienti digitali in ogni punto di contatto del ciclo di vita dell'esperienza del cliente.
Hinings et al. (2018, p. 53)	La trasformazione digitale è l'effetto combinato di diverse innovazioni digitali che portano a nuovi attori (e costellazioni di attori), strutture, pratiche, valori e credenze che cambiano, minacciano, sostituiscono o integrano le regole del gioco esistenti all'interno di organizzazioni, ecosistemi, industrie o campi.
Bondar et al. (2017, p.33)	La trasformazione digitale è una messa in rete coerente di tutti i settori economici e un adattamento degli attori alle nuove circostanze dell'economia digitale.
Liu et al. (2011, p. 1728)	La trasformazione digitale è una trasformazione organizzativa che integra tecnologie digitali e processi aziendali in un'economia digitale.
Stolterman et al. (2004, p. 689)	La trasformazione digitale comprende i cambiamenti associati all'applicazione della tecnologia digitale in tutti gli aspetti della società umana.
Martin (2008, p. 130)	La trasformazione digitale è l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, non quando viene eseguita una banale automazione, ma nel caso in cui vengano create capacità fondamentalmente nuove nelle aziende, nella pubblica amministrazione e nella vita delle persone e della società.

Fonte Kraus, S., Jones, P., Kailer, N., Weinmann, A., Chaparro-Banegas, N., & Roig-Tierno, N. (2021). Digital Transformation: An Overview of the Current State of the Art of Research. *SAGE Open*, 11(3).

Smart City

Il concetto di smart city ha cominciato ad affermarsi nel dibattito accademico e politico a partire dalla fine degli anni '90, in un contesto di crescente attenzione per il ruolo delle tecnologie digitali nei processi di trasformazione urbana (Castells, 1996). Fin dall'inizio, il termine è stato utilizzato in modo ampio e talvolta improprio per descrivere fenomeni molto eterogenei, che spaziano dall'adozione di infrastrutture ICT alla digitalizzazione dei servizi pubblici, fino alla promozione di nuovi modelli di governance urbana. Ciò ha condotto a una proliferazione di definizioni, approcci e pratiche, senza un quadro teorico univoco di riferimento (Anthopoulos, 2017). Il termine smart city non indica una città dotata di caratteristiche specifiche, ma viene impiegato per descrivere configurazioni urbane anche molto diverse: portali web per la fruizione digitale dello spazio urbano, infrastrutture ICT che incentivano l'attrazione di imprese,

ambienti digitali ubiquitari, sistemi per la sostenibilità ambientale, o ancora piattaforme metropolitane che forniscono servizi pubblici digitali. (Leonidas G. Anthopoulos) Ne deriva una notevole eterogeneità semantica, con applicazioni che riflettono prospettive differenti: accademiche, professionali, imprenditoriali e istituzionali. In parallelo, si è assistito all'emergere di modelli che tentano di sistematizzare le componenti della smartness urbana. Tra questi, uno dei più diffusi individua sei dimensioni chiave: economia, mobilità, ambiente, persone, vita e governance (Giffinger et al., 2007). Tuttavia, come sottolineano numerosi studiosi, tale classificazione rischia di appiattire la complessità del fenomeno, privilegiando un approccio funzionalista e misurabile, spesso orientato alla performance piuttosto che alla partecipazione (Townsend, 2013; Picon, 2015). Antoine Picon (2015) invita a una riflessione critica sul determinismo tecnologico implicito in molte narrazioni sulle smart cities, che riducono la smartness alla mera presenza di infrastrutture digitali, trascurando le implicazioni sociali, culturali ed etiche delle trasformazioni urbane. In una prospettiva simile, Townsend (2013) suggerisce di spostare l'attenzione dalla domanda "che cosa è una smart city?" a quella, ben più pregnante, "che cosa vogliamo che la smartness realizzi?". Questo cambio di paradigma implica una ridefinizione del concetto come leva per il miglioramento della qualità della vita, la sostenibilità ambientale, l'inclusione sociale e la partecipazione democratica. L'uso indiscriminato del termine "smart" ha infatti generato una crescente confusione concettuale, con l'etichetta smart city applicata a progetti molto diversi, talvolta privi di un reale fondamento teorico o di un impianto critico. Per superare questa ambiguità è necessario adottare un approccio multidimensionale, capace di coniugare l'innovazione tecnologica con una visione umanistica e relazionale dello sviluppo urbano. In questo senso, una smart city non dovrebbe essere soltanto efficiente, ma anche equa, partecipativa e culturalmente consapevole.

Smart villages

Il concetto di smart city ha guidato negli ultimi decenni la riflessione sulle trasformazioni urbane legate alla digitalizzazione, evidenziando il ruolo delle tecnologie nella ridefinizione di servizi, infrastrutture e governance. Negli ultimi anni, questo paradigma è stato esteso anche alle aree rurali, generando il concetto di smart village: una declinazione territoriale della "smartness" che mette al centro la sostenibilità, la partecipazione e l'innovazione locale. Secondo la definizione proposta dalla Commissione Europea nel progetto pilota Smart Eco-Social Villages (2019), "I villaggi intelligenti sono comunità in zone rurali che sviluppano soluzioni intelligenti per affrontare le sfide nel rispettivo contesto locale e che, a partire dai punti di forza e dalle opportunità presenti in loco, avviano un processo di sviluppo sostenibile dei loro territori. Si affidano a un approccio partecipativo per sviluppare e attuare strategie che migliorino le loro condizioni economiche, sociali e ambientali, in particolare promuovendo l'innovazione e sfruttando le soluzioni offerte dalle tecnologie digitali. I villaggi intelligenti traggono vantaggio dalla cooperazione e da alleanze con altre comunità e attori in zone rurali e urbane. L'avvio e l'attuazione di strategie di villaggio intelligente possono basarsi su iniziative esistenti ed essere finanziate con fondi provenienti da svariate fonti pubbliche e private." In linea con questa visione, il progetto europeo SmartVillages (2018–2021), attivo nell'ambito dello Spazio Alpino Innovativo con un budget di 2,7 milioni di euro, ha rappresentato una delle prime sperimentazioni concrete del modello. L'iniziativa ha coinvolto 11 aree di test selezionate dai partner, dove sono stati costituiti Gruppi di Stakeholder Regionali (RSG) incaricati di co-progettare strategie intelligenti sul campo. Tali strategie hanno mirato a contrastare fenomeni strutturali come lo spopolamento, la carenza di servizi, la limitata offerta occupazionale e la debolezza dell'ecosistema imprenditoriale locale, tipici del cosiddetto circolo del declino che interessa molte comunità rurali dell'arco alpino. L'approccio smart village si fonda su tre assi fondamentali: il radicamento nei punti di forza locali, il coinvolgimento attivo degli attori territoriali (amministrazioni, imprese, università, società civile) e l'uso strategico

delle tecnologie digitali per favorire innovazione, cooperazione e resilienza. A differenza del modello urbano, dove la smartness è spesso declinata in chiave infrastrutturale e tecnologica, nelle aree rurali essa assume una dimensione relazionale e comunitaria, orientata alla costruzione di nuove traiettorie di sviluppo sostenibile e inclusivo. Il passaggio da smart city a smart village non è una mera trasposizione tecnologica, ma una riformulazione del paradigma che mette al centro le persone, i territori e la capacità collettiva di attivarsi per generare valore sociale attraverso soluzioni intelligenti e condivise.

Smartness

Il concetto di smartness va oltre l'adozione di tecnologie avanzate: rappresenta un approccio sistemico e integrato allo sviluppo territoriale, fondato sull'intelligenza collettiva, sull'uso sostenibile delle risorse, sull'innovazione e sulla partecipazione attiva delle comunità. Una città o un territorio "smart" è in grado di valorizzare i propri asset locali, migliorare la qualità della vita dei cittadini e affrontare le sfide contemporanee attraverso soluzioni nuove, inclusive e resilienti. (Albino, Figuro 2005) Questo approccio si declina in diverse dimensioni chiave:

- **Mobilità Smart**, intesa come sistema di trasporti intelligenti, sostenibili e interconnessi, che integrano modalità tradizionali e innovative (elettrica, condivisa, ciclabile) per migliorare l'accessibilità e ridurre l'impatto ambientale. A differenza dei contesti urbani, dove la smart mobility si declina principalmente in chiave tecnologica (veicoli elettrici, sharing, trasporto multimodale integrato), nelle aree rurali e interne le strategie di mobilità intelligente devono rispondere a esigenze di accessibilità, inclusione sociale ed efficienza, spesso con risorse limitate e una popolazione dispersa.
- **Governance Smart**, che si basa sul rafforzamento del coinvolgimento della cittadinanza, su processi decisionali trasparenti e sulla valorizzazione della community leadership, promuovendo modelli collaborativi di amministrazione pubblica.
- **Economia Smart**, centrata su strategie imprenditoriali innovative che valorizzano le risorse locali, promuovono il turismo sostenibile, le filiere corte del cibo e i modelli distribuiti di produzione energetica.
- **Ambiente Smart**, ovvero l'applicazione di conoscenze e tecnologie intelligenti alla tutela del territorio, alla gestione efficiente delle risorse e alla transizione ecologica, per un futuro sostenibile.
- **Stili di vita Smart**, rappresentati da soluzioni originali e inclusive per migliorare il benessere individuale e collettivo, garantendo l'accesso ai servizi essenziali e rafforzando la coesione sociale.
- **Popolazione Smart**, espressione di una società aperta, equa e innovativa, che investe nella formazione, nell'inclusione e nella partecipazione attiva dei cittadini, promuovendo il capitale umano e la cittadinanza digitale.

Contesti rurali e aree interne

Su scala globale e regionale, l'impatto del digitale sulle trasformazioni delle geografie rurali sia frequentemente analizzato attraverso approcci semplificati e poco critici. Spesso il digitale viene concepito come uno strumento neutro, da inserire in un contenitore chiamato "rurale", anziché come un processo situato, relazionale e culturalmente connotato. Sebbene non manchino eccezioni, prevale una prospettiva unidirezionale incentrata su ciò che il digitale può fare per i territori rurali, ignorando la possibilità che siano questi ultimi a influenzare attivamente le traiettorie del digitale stesso. Attraverso una sistematizzazione della letteratura accademica, Zhang et al. individuano dieci ambiti ricorrenti nell'intersezione tra digitale e ruralità: infrastrutture per imprese e servizi, relazioni sociali e territorialità, istruzione e formazione, innovazione e smart development, finanza digitale ed e-commerce, genere e vulnerabilità,

partecipazione comunitaria, accesso all'informazione pubblica, sanità digitale ed e- health, agricoltura. Quest'ultima, significativamente, rappresenta solo il 6,8% dei contributi analizzati. Molti studi trattano il contesto rurale come sfondo passivo, da colmare con soluzioni digitali progettate altrove. Tuttavia, alcune linee di ricerca – specialmente quelle relative a innovazione sociale, relazioni comunitarie, partecipazione, genere e salute – iniziano a riconoscere la complessità culturale e sociale dei territori, restituendo una visione più articolata della “ruralità digitale”. Una tendenza interessante emerge dalla letteratura nordica, dove il digitale è interpretato come un'esperienza vissuta e incarnata nelle pratiche quotidiane delle comunità. In questi casi, le tecnologie non sono introdotte dall'esterno, ma si sviluppano all'interno dei territori, a partire da bisogni locali e relazioni sociali. Questo suggerisce come il contesto geografico e disciplinare influenzi profondamente la rappresentazione del digitale rurale. Inoltre, si evidenzia un'espansione degli studi nei Paesi in via di sviluppo, in particolare in Asia. Tuttavia, persistono asimmetrie geografiche e tematiche: mentre le questioni infrastrutturali, l'innovazione e la sanità digitale dominano nel Nord globale, temi come genere e accesso all'informazione sono più presenti nel Sud. Anche i metodi di ricerca rispecchiano queste differenze: quantitativi nel Sud globale, qualitativi o misti nel Nord. Il Sud America, invece, resta scarsamente rappresentato nella letteratura, una lacuna che rischia di indebolire la costruzione di un quadro teorico realmente inclusivo. In generale, emerge una carenza di studi capaci di trattare il digitale nelle aree rurali come un processo sociale complesso, connesso a disuguaglianze, dinamiche centro-periferia e poteri istituzionali. Tecnologie come la finanza digitale o l'eHealth sono spesso presentate come soluzioni positive e universali, senza un'adeguata riflessione sulle implicazioni per i soggetti e i contesti coinvolti. Inoltre, manca una vera attenzione ai vissuti quotidiani, anche a causa della scarsa presenza di ricerche sul campo. Le evidenze mostrano che in molte realtà rurali le tecnologie digitali si sviluppano attraverso pratiche quotidiane, relazioni comunitarie e bisogni specifici. Nella letteratura nordica, ad esempio, il digitale è spesso interpretato come un'esperienza vissuta e culturalmente radicata, non come semplice trasferimento tecnologico. Questo implica un cambio di prospettiva: dal “digitale per il rurale” al “digitale dal rurale”. Temi cruciali come la salute digitale, l'agricoltura di precisione, l'e-learning, l'inclusione finanziaria e la partecipazione civica assumono significati diversi nei contesti periferici, dove la distanza fisica, l'invecchiamento della popolazione e la scarsità di servizi impongono soluzioni adattive. L'infrastruttura tecnologica è condizione necessaria, ma non sufficiente: è essenziale rafforzare le competenze, la fiducia e il coinvolgimento delle comunità locali, sviluppando percorsi di innovazione sociale coerenti con i contesti territoriali. In questo scenario, le aree interne hanno assunto una nuova centralità, non solo in termini di valore simbolico e paesaggistico, ma anche per le opportunità offerte dal lavoro agile e dalla digitalizzazione dei servizi. Il superamento della necessità di una presenza fisica costante nei luoghi di lavoro ha reso possibile una rinnovata attrattività di questi territori, a condizione che vengano garantiti servizi di cittadinanza competitivi, coerenti con le specificità locali, le aspettative di trasformazione e le risorse disponibili (Formez, 2020). Tuttavia, il processo di trasformazione digitale non è uniforme e si interseca con numerose dimensioni economiche, ambientali, sociali, tecnologiche e istituzionali. Il mancato coordinamento tra amministratori locali, comunità residenti e nuovi cittadini rischia di ostacolare l'integrazione di tali tecnologie nei processi di sviluppo locale, impedendo alla digitalizzazione di diventare un elemento chiave delle politiche territoriali (Formez, 2020). La digitalizzazione può contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), ma ciò dipende da come essa viene implementata. Da un lato, tecnologie intelligenti applicate alla gestione energetica, alla mobilità, all'agricoltura e all'industria possono ridurre significativamente le emissioni di carbonio (Zha et al., 2022; Du & Ren, 2023). Dall'altro, se mal governata, la trasformazione digitale può amplificare disuguaglianze, consumo di risorse e forme di esclusione. Uno dei nodi più critici è l'inclusione. L'accesso diseguale alle tecnologie, la mancanza di alfabetizzazione digitale e il controllo privato delle infrastrutture pongono serie sfide di giustizia sociale. Come sottolineano Yan e Zhang (2023), per evitare che la

digitalizzazione diventi fattore di marginalizzazione, è necessario che le regioni più avanzate sostengano attivamente quelle in ritardo attraverso politiche di solidarietà e cooperazione. Inoltre, la convergenza tra digitale e sostenibilità richiede un approccio integrato. La trasformazione tecnologica deve essere affiancata da investimenti in capitale umano, governance collaborativa, empowerment delle comunità. Solo in questo modo la digitalizzazione può diventare leva per economie più giuste, inclusive e orientate al benessere collettivo. La trasformazione digitale costituisce una delle principali traiettorie di cambiamento per le società contemporanee. Il suo impatto, tuttavia, non è né lineare né uniforme: riflette e, in molti casi, amplifica le disuguaglianze strutturali esistenti. I territori che non dispongono delle infrastrutture, delle competenze e della governance necessarie rischiano di essere ulteriormente marginalizzati. Per questo, la digitalizzazione non può essere considerata come una semplice infrastruttura tecnica, ma come un processo sociale, politico e territoriale, che richiede attenzione critica, capacità di ascolto e progettazione condivisa. Il paradigma della smart city, se interpretato in chiave inclusiva e partecipativa, può offrire strumenti utili alla trasformazione dei contesti urbani (Castells, 1996; Picon, 2015; Townsend, 2013). Tuttavia, è essenziale evitare la trappola di una visione tecnocentrica, che riduce la smartness all'adozione di tecnologie avanzate, senza interrogarsi sulle finalità sociali, culturali ed ecologiche dell'innovazione. Nei contesti rurali e interni, la digitalizzazione può contribuire a rafforzare la coesione territoriale, a condizione che non venga imposta come soluzione esterna, ma sviluppata in sinergia con i bisogni, i saperi e le aspirazioni locali (Zhang et al., 2023). L'infrastruttura tecnologica è solo uno degli elementi: senza investimenti in capitale umano, modelli di governance collaborativa e approcci basati sull'empowerment comunitario, il rischio è di riprodurre forme di esclusione e dipendenza. La sostenibilità ambientale e l'inclusione sociale devono essere pilastri costitutivi di ogni strategia digitale (Zha et al., 2022; Du & Ren, 2023). La convergenza tra digitale, sostenibilità e giustizia sociale può aprire scenari di innovazione profonda, capaci di promuovere un'economia più resiliente, democratica e radicata nei territori. La digitalizzazione rappresenta una potente leva per ripensare le relazioni tra spazio, comunità e tecnologie. Ma solo se guidata da visioni politiche capaci di articolare equità, partecipazione e futuro comune, essa potrà contribuire a costruire territori più giusti, vitali e sostenibili. Come osserva Cristoforetti, la creazione di valore nell'ecosistema digitale si fonda sulla capacità di abilitare forme avanzate di cooperazione, efficienza e condivisione. Le piattaforme digitali integrate e interoperabili svolgono un ruolo chiave nell'aggregazione della domanda, nella gestione univoca delle transazioni e nella disintermediazione, contribuendo a semplificare i processi e ad aumentare la trasparenza. La condivisione di risorse materiali, immateriali e informative consente la sincronizzazione delle attività comunitarie, favorendo una produzione più efficace e uno sviluppo innovativo di beni e servizi. Inoltre, l'interconnessione con dispositivi IoT rende possibile una gestione intelligente e adattiva, in grado di allineare dinamicamente l'offerta ai fabbisogni emergenti. In questo quadro, il digitale si configura come infrastruttura abilitante per la generazione di valore collettivo e territoriale. Di seguito, si evidenziano alcuni dei principali vantaggi derivanti da questo approccio:

- **Aggregazione della domanda e centralizzazione delle transazioni:** Le piattaforme digitali consentono di aggregare in modo strutturato la domanda proveniente da una molteplicità di attori, favorendo una maggiore capacità negoziale verso soggetti terzi e abilitando la gestione unificata delle transazioni. Questo processo rafforza l'efficienza economica e migliora la trasparenza nella circolazione dei beni e servizi.
- **Riduzione degli intermediari privi di valore aggiunto:** Il ricorso a sistemi digitali distribuiti permette di eliminare o ridurre significativamente i passaggi intermedi non necessari lungo la catena del valore, abbattendo costi e tempi e rafforzando il legame diretto tra produzione e consumo.
- **Cooperazione strategica e condivisione degli obiettivi:** Le tecnologie digitali favoriscono la costruzione di ecosistemi cooperativi in cui competenze, idee e risorse vengono messe a sistema. Questo facilita l'emergere di obiettivi condivisi

e la generazione di capitale sociale all'interno della comunità.

- Utilizzo condiviso delle risorse materiali e immateriali: Modelli digitali abilitano forme di economia collaborativa, come la condivisione di veicoli (car pooling), spazi abitativi (co-housing) o strumenti professionali, riducendo gli sprechi e aumentando l'accessibilità.
- Semplificazione e integrazione delle filiere produttive: La digitalizzazione consente una riduzione dei passaggi di intermediazione, in particolare nei circuiti di produzione e distribuzione locale (es. filiere corte e prodotti a km0), favorendo un controllo più diretto e sostenibile del processo produttivo.
- Ottimizzazione dell'uso delle risorse per l'innovazione: L'integrazione delle risorse disponibili – materiali, energetiche, umane e informative – consente una produzione più efficiente e una progettazione più mirata di beni, servizi e iniziative, stimolando percorsi di innovazione dal basso.
- Gestione sincrona e intelligente delle attività: Le piattaforme digitali permettono una gestione simultanea e coordinata delle attività comunitarie, riducendo tempi di attesa, duplicazioni e sprechi. La sincronizzazione potenzia la resilienza organizzativa e la flessibilità operativa.
- Allineamento dinamico tra produzione e bisogni locali: Attraverso l'analisi dei dati e il monitoraggio in tempo reale, è possibile modulare l'offerta produttiva in funzione dei fabbisogni emergenti della comunità, favorendo un'economia adattiva e centrata sull'utente.
- Ingegnerizzazione dei processi comunitari: La formalizzazione e la gestione tecnica dei processi sottostanti alle attività condivise permette un miglioramento continuo delle performance collettive, in termini di efficacia, economicità e impatto sociale.
- Piattaforme interoperabili e infrastruttura IoT: L'adozione di piattaforme digitali capaci di dialogare con dispositivi IoT (Internet of Things) consente l'automazione e il monitoraggio intelligente delle attività quotidiane, facilitando l'interazione tra persone, tecnologie e ambienti in ottica sistemica.

DIGITAL DIVIDE

Il divario digitale rappresenta una delle sfide più complesse per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali e periferiche, configurandosi come una barriera multidimensionale che coinvolge aspetti tecnologici, educativi, culturali e infrastrutturali. Esso si manifesta in forma di disuguaglianze nell'accesso alle infrastrutture digitali, nella disponibilità di dispositivi e soprattutto nella capacità effettiva di utilizzarli in modo significativo (OECD, 2001; Keeley & Bernasconi, 2023). Questa disparità, nota anche come rural digital divide, determina una condizione di svantaggio sistemico, ostacolando i processi di innovazione, partecipazione e coesione territoriale (Salemink, 2015). Secondo l'OCSE, il digital divide non si esaurisce nella mancanza di connettività, ma riguarda anche la "distanza tra individui, famiglie, imprese e territori nella possibilità di accedere e utilizzare le ICT in modo efficace" (OECD, 2001). In particolare, l'insufficiente diffusione della banda larga nelle aree interne, causata da bassi investimenti e scarsa densità abitativa, limita l'accesso ai servizi fondamentali – istruzione, sanità, welfare, lavoro – e rafforza le disuguaglianze preesistenti (OECD, 2018). Come osserva Tranos (2012), «la digital infrastructure è condizione necessaria ma non sufficiente allo sviluppo economico»: in assenza di un approccio sistemico, rischia di produrre effetti regressivi. La letteratura più recente ha evidenziato come la digitalizzazione rappresenti un processo abilitante solo se accompagnata da adeguate competenze individuali e collettive (Luder, 2003; Liu et al., 2019). In molte aree rurali, tuttavia, si registra un deficit persistente di alfabetizzazione digitale, soprattutto tra gli anziani (Choi et al., 2022), con conseguenze anche sull'accesso all'informazione sanitaria (Greenberg et al., 2017) e alle opportunità educative (Lin, 2023). Questo divario cognitivo e culturale rischia di marginalizzare intere fasce della popolazione, aggravando le fragilità esistenti. Affrontare il divario digitale implica un doppio livello di intervento: da un lato il potenziamento delle infrastrutture (banda larga, reti mobili, dispositivi), dall'altro lo sviluppo delle competenze digitali e dei contesti abilitanti all'uso. Whitacre e Mills (2010) sottolineano che molte comunità rurali restano escluse dai circuiti di connettività veloce; Berner et al. (2014) e Singh (2010) evidenziano come le condizioni socioeconomiche, il basso livello d'istruzione e l'età avanzata ostacolano l'adozione delle tecnologie. È in questo quadro che si rende necessaria una strategia combinata che integri investimenti pubblici, empowerment locale e formazione diffusa. Studi di caso come quello di Moon et al. (2012) sulla Corea del Sud mostrano come politiche governative mirate – ad esempio l'informatizzazione agricola – possano ridurre efficacemente il digital divide rurale. Analogamente, Jung et al. (2014) mettono in luce il valore delle iniziative di comunità, come il progetto Information Network Village, capaci di stimolare l'appropriazione locale delle tecnologie digitali. Wang et al. (2022) insistono sull'importanza dei servizi culturali digitali pubblici, concepiti in base ai bisogni concreti delle comunità. La pandemia da COVID-19 ha aggravato tali disuguaglianze: secondo Esteban-Navarro et al. (2020), le aree periferiche hanno subito un'accelerazione dell'esclusione digitale, rivelando la vulnerabilità delle infrastrutture e la fragilità delle competenze. Da qui l'urgenza di adottare un approccio inclusivo, che consideri la digitalizzazione non solo come strumento tecnico, ma come processo culturale, educativo e sociale. L'adozione delle tecnologie digitali nei territori marginali richiede una visione sistemica che vada oltre la mera distribuzione infrastrutturale. È necessario promuovere un ecosistema digitale che combini accesso, formazione e partecipazione attiva. L'alfabetizzazione digitale, in particolare, deve essere concepita non come abilità tecnica isolata, ma come prerequisito per l'inclusione civica, l'autonomia economica e l'innovazione locale (Liu et al., 2019; Venkatesh & Sykes, 2013). In quest'ottica, si possono individuare tre categorie prioritarie di intervento:

- **Comunità locali:** La promozione delle competenze digitali tra i cittadini è condizione essenziale per rafforzare la partecipazione alla vita sociale ed economica. Le azioni chiave includono: • programmi di alfabetizzazione digitale per fasce svantaggiate (es. anziani); • formazione avanzata per studenti e giovani orientata alla cittadinanza digitale; •

aggiornamento delle competenze professionali per la forza lavoro locale.

- Piccole e medie imprese (PMI): Le PMI rurali, spesso escluse dall'adozione di tecnologie avanzate, devono essere sostenute attraverso: • formazione sui processi digitali (produzione, marketing, logistica); • accesso facilitato a tecnologie flessibili (cloud, AI, servizi digitali in outsourcing); • accompagnamento nell'adozione di soluzioni scalabili ed economicamente sostenibili.

- Autorità pubbliche:

Le istituzioni locali e regionali svolgono un ruolo cruciale nella promozione della trasformazione digitale, attraverso: • sviluppo di competenze interne nella progettazione e gestione di servizi pubblici digitali; capacità di definire strategie territoriali a lungo termine basate su dati e partecipazione; • promozione di infrastrutture digitali resilienti e inclusive.

Nel 2023, il 95% delle famiglie residenti nelle aree urbane dell'Unione Europea disponeva di accesso a Internet, rispetto al 93% nelle cittadine e nelle periferie, e al 91% nelle aree rurali. Nel 2013, il divario nell'accesso a Internet tra le famiglie delle città e quelle delle aree rurali era pari a 9,7 punti percentuali. Tuttavia, nel corso dell'ultimo decennio, questa differenza si è progressivamente ridotta, fino ad attestarsi a 4,4 punti nel 2023, segnalando un graduale ma costante processo di convergenza nell'accesso alle infrastrutture digitali di base. Sempre nel 2023, l'89% della popolazione dell'UE di età compresa tra i 16 e i 74 anni residente in contesti urbani ha utilizzato smartphone o telefoni mobili per accedere a Internet. Questa quota si riduce all'86% nelle cittadine e nelle aree suburbane, e all'82% nelle aree rurali. Anche per quanto riguarda l'uso dei laptop, si osserva una maggiore frequenza di utilizzo nei contesti urbani (60%), rispetto alle cittadine e periferie (52%) e alle aree rurali (49%). Una dinamica analoga si registra nell'uso dei tablet: il 33% della popolazione urbana ne ha fatto uso per accedere alla rete, contro il 31% nei contesti suburbani e il 25% in quelli rurali (EU 2024).

Which devices do people in the EU use to access the internet and which activities do they carry out on the internet?

(%, 16–74 years, 2023)
Source: Eurostat (online data codes: isoc_ci_dev_i and isoc_ci_ac_i)

eurostat

Quali dispositivi utilizzano gli utenti dell'UE per accedere a Internet e quali attività svolgono su Internet?

Households with internet access, by degree of urbanisation, EU, 2013–23

Note: 2020, estimates. 2021: break in series.

Source: Eurostat (online data code: isoc_ci_in_h)

eurostat

Famiglie con accesso a Internet, per grado di urbanizzazione, UE, 2013-23 (%)

Individuals (16–74 years) with daily internet access, by degree of urbanisation, EU, 2013–23

Note: 2020, estimates. 2021: break in series.

Source: Eurostat (online data code: isoc_ci_ifp_fu)

eurostat

Persone (16-74 anni) con accesso quotidiano a Internet, per grado di urbanizzazione, UE, 2013-23

(%)

Persone (16-74 anni) che fanno/non fanno acquisti online, per grado di urbanizzazione, 2023

EUSALP in Maps #3

La mappa riportata di seguito illustra la velocità media di download delle reti fisse (espressa in Mbps) nell'area EUSALP, a livello comunale. I valori rilevati variano da meno di 50 Mbps a oltre 250 Mbps, delineando alcuni schemi distinti: Le aree urbane tendono a beneficiare di connessioni più veloci e affidabili. Le aree rurali e remote, al contrario, presentano spesso velocità inferiori e una qualità del servizio meno stabile. È importante osservare che le politiche nazionali e gli investimenti infrastrutturali incidono in misura maggiore sulla qualità della connettività rispetto a fattori geografici come la presenza di rilievi montuosi.

Senza Fili Senza Confini (SFSC) nata nel 2014 a Verrua Savoia, un piccolo comune del Monferrato, con l'obiettivo di contrastare il divario digitale nelle aree interne. L'Associazione, la prima in Italia a registrarsi come operatore di comunicazione senza fini di lucro, propone un modello economico alternativo per l'accesso a Internet nelle zone periferiche, dove gruppi di cittadini uniscono i loro sforzi ed insieme si fanno carico degli investimenti per accedere alla banda larga, acquistandola in gruppo dove i costi sono più accessibili, evitando agli operatori tradizionali investimenti

dedicati. Costituitasi come Associazione di Promozione Sociale, SFSC è il risultato dell'evoluzione di un precedente progetto sperimentale denominato Verrua Senza Fili, promosso dal Politecnico di Torino e dai laboratori iXem, in collaborazione con il Comune. Quest'ultimo, durato 52 mesi, ha coinvolto oltre 300 sperimentatori e ha dimostrato come sia possibile realizzare una rete internet efficiente, economica e sostenibile anche in territori collinari e scarsamente infrastrutturati. La missione di SFSC si fonda sull'idea di "infrastruttura civica digitale": una rete di connettività costruita dal basso, alimentata dalla collaborazione tra cittadini, enti pubblici e istituzioni scientifiche, capace di generare non solo accesso alla rete, ma anche empowerment locale e coesione sociale. L'associazione opera come un vero e proprio Internet Service Provider comunitario, utilizzando tecnologie wireless basate sugli standard IEEE 802.11h/n/ac. Gli utenti ricevono dispositivi preconfigurati e si collegano attraverso punti di accesso distribuiti sul territorio, spesso installati con il supporto di tecnici locali. Questo modello, replicabile e scalabile, consente di garantire una connessione stabile (10–12 Mbps in download) a un costo estremamente contenuto – circa 80 euro l'anno. L'impatto sociale dell'iniziativa è stato particolarmente significativo, soprattutto nei periodi critici della pandemia da COVID-19. Attraverso il progetto Nonni più Vicini, l'associazione ha distribuito tablet connessi via Wi-Fi o 4G alle RSA e alle case di riposo del territorio, facilitando la comunicazione tra gli anziani ospiti e le loro famiglie. Questo ha permesso di contrastare forme acute di isolamento e disagio psicologico, generando un valore umano oltre che tecnologico. Parallelamente, la rete SFSC ha svolto un ruolo cruciale nel supportare la didattica a distanza per studenti e famiglie che, in assenza di alternative, sarebbero rimasti esclusi dal diritto all'istruzione. Anche dal punto di vista ambientale e agricolo, l'associazione ha saputo integrare la dimensione tecnologica con quella ecologica. In particolare, partecipa attivamente al progetto SISAV (Sistemi Integrati per la Sostenibilità Ambientale del Vigneto), realizzato insieme al Politecnico e all'Università di Torino e finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale. Il progetto combina sensori IoT, dati satellitari e l'uso di droni per monitorare le coltivazioni vitivinicole, ridurre l'impatto ambientale, razionalizzare le risorse idriche e aumentare la resilienza del comparto agricolo. La stessa infrastruttura di rete impiegata da SFSC è progettata per essere energeticamente efficiente e, in alcuni casi, alimentata da fonti rinnovabili, come impianti fotovoltaici. Oltre alla dimensione tecnica, SFSC si distingue per la sua capacità di attivare processi di cittadinanza attiva e produzione condivisa di conoscenza. Ogni anno organizza eventi pubblici e convegni scientifici, come l'incontro "Piemonte e cambiamento climatico", che unisce momenti di divulgazione, formazione tecnica e confronto tra agronomi, ricercatori e cittadini. In questo modo, l'associazione contribuisce non solo a ridurre le disuguaglianze digitali, ma anche a rafforzare il tessuto relazionale e culturale dei territori coinvolti. Attualmente la rete di SFSC copre oltre cento comuni piemontesi, costituendo un modello virtuoso di infrastrutturazione leggera, equa e partecipata. In un contesto in cui il mercato tradizionale tende a escludere le aree a bassa densità, l'esperienza di SFSC rappresenta un caso di studio di grande rilevanza per le politiche pubbliche, per la ricerca sull'innovazione sociale e per le strategie di resilienza nelle aree rurali. La sua replicabilità, il radicamento territoriale e la capacità di attivare risorse locali mostrano come anche in ambiti fragili si possa sviluppare una tecnologia "a misura di comunità", fondata sulla solidarietà, l'autonomia e la giustizia digitale. L'attività dell'associazione si configura, proprio per questi motivi, in supporto e non in concorrenza con gli Internet Service Provider tradizionali, dei quali può essere considerata uno strumento operativo per ridurre il divario digitale che ancora caratterizza l'Italia, paese dalla conformazione geografica complessa. Senza Fili Senza Confini vuole ridurre il divario digitale in ogni sua forma, sia infrastrutturale sia culturale. Per questo, oltre all'accesso a Internet a banda larga, saranno messe in campo azioni volte a supportare e consolidare l'utilizzo della rete attraverso corsi dedicati, soprattutto per le fasce più sensibili: i bambini e gli anziani. In particolare, l'Associazione ha programmato di lavorare con i ragazzi per tenere corsi sulle nuove tecnologie indirizzati agli anziani.

<https://www.senzafilisenzaconfini.org/index.html>

Il Programma ReConnect nasce con l'obiettivo di promuovere l'accesso alla banda larga nelle aree rurali degli Stati Uniti che attualmente non dispongono di una connessione adeguata. Attraverso l'erogazione di prestiti, sovvenzioni o combinazioni di entrambi, il programma intende facilitare la costruzione e il miglioramento delle infrastrutture di rete, contribuendo in questo modo allo sviluppo economico di lungo termine e alla creazione di nuove opportunità sociali ed economiche nelle comunità rurali. Il programma si rivolge a una vasta gamma di soggetti giuridici: società per azioni, società a responsabilità limitata, cooperative e organizzazioni mutualistiche. Sono ammissibili anche gli enti statali e locali, le agenzie governative, i territori e possedimenti degli Stati Uniti, nonché le Tribù Indiane riconosciute ai sensi della normativa federale. Va precisato che il programma non consente la partecipazione di co-candidature: qualora due entità intendano collaborare nella realizzazione di un progetto, una sola dovrà assumere il ruolo di capofila e gestire formalmente la candidatura. I fondi concessi attraverso il Programma ReConnect possono essere utilizzati per diversi scopi. In primo luogo, possono coprire i costi di costruzione o miglioramento delle infrastrutture necessarie per fornire servizi di banda larga terrestre fissa, inclusi edifici, terreni e sistemi wireless fissi. È previsto anche il finanziamento per l'acquisto di attrezzature aggiuntive, ad esempio quelle necessarie per assicurare la conformità alle normative federali sulla sorveglianza delle comunicazioni. Un'altra voce di spesa ammissibile riguarda le spese sostenute nella fase pre-istruttoria della candidatura, purché queste non superino il 5% dell'importo totale richiesto e siano dichiarate fin da subito nella prima richiesta di erogazione fondi. Inoltre, per chi intende rilevare sistemi esistenti di connettività insufficienti, è prevista la possibilità di finanziare l'acquisizione fino a un massimo del 40% dell'importo complessivo della richiesta (limitatamente alle domande di prestito al 100%). Le risorse disponibili sono ripartite in diverse categorie di finanziamento: Per sovvenzioni al 100%, sono disponibili fino a 150 milioni di dollari, con un limite massimo di 25 milioni di dollari per ogni candidatura. Lo stesso tetto è riservato alle sovvenzioni specifiche destinate a comunità particolarmente svantaggiate, come le popolazioni native dell'Alaska, i governi tribali, le colonias e le aree caratterizzate da povertà persistente. Per le combinazioni 50% prestito e 50% sovvenzione, il massimo richiedibile è di 25 milioni di dollari per ciascuna componente. Infine, per i prestiti al 100%, il limite massimo sale a 50 milioni di dollari per singola domanda. Il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) finanzia esclusivamente progetti che dimostrino fattibilità economica e sostenibilità finanziaria. In particolare, ogni progetto deve evidenziare un saldo di cassa positivo per ogni anno del periodo di previsione e garantire un flusso di cassa operativo positivo entro la conclusione del periodo. Oltre a questi requisiti, il progetto deve rispettare almeno due tra i seguenti indicatori finanziari minimi: Un rapporto di copertura degli interessi (TIER) pari ad almeno 1,2; Un rapporto di copertura del servizio del debito (DSCR) minimo di 1,2; Un rapporto di liquidità corrente di almeno 1,2. Nel caso in cui il richiedente non abbia debiti in essere, non preveda di contrarre nuovi prestiti, e richieda unicamente una sovvenzione, l'unico parametro richiesto sarà quello relativo alla liquidità corrente. Per ulteriori chiarimenti o per assistenza nella fase di preparazione della domanda, i richiedenti sono invitati a contattare il rappresentante locale USDA competente per il loro territorio.

<https://www.usda.gov/reconnect>

La **Rete dei servizi di facilitazione digitale** è un'iniziativa strutturale mirata a promuovere l'inclusione digitale di giovani e adulti, favorendo lo sviluppo delle competenze digitali di base necessarie per il lavoro, l'inclusione sociale, la crescita personale e la cittadinanza attiva, in linea con il quadro europeo DigComp. L'obiettivo principale è rendere i cittadini autonomi nell'uso di Internet e dei principali servizi digitali offerti dalla Pubblica Amministrazione e da privati, favorendo un utilizzo consapevole delle tecnologie. I punti di facilitazione digitale offrono servizi formativi personalizzati per accompagnare gli utenti, tenendo conto delle loro competenze di partenza e delle necessità specifiche.

Attraverso un approccio incrementale, si punta a sviluppare competenze in tre ambiti: Internet e tecnologie digitali: Sicurezza dei dati, autenticità delle informazioni e utilizzo di strumenti digitali. Servizi pubblici online: Gestione dell'identità digitale, accesso a certificati, piattaforme per servizi sociali, educativi e sanitari (incluso il fascicolo sanitario elettronico), e utilizzo di piattaforme di partecipazione. Servizi privati online: Uso di app per videoconferenze, e-commerce, formazione, email, social network e messaggistica. L'approccio adottato è il "learning by doing," che prevede l'apprendimento pratico e riflessivo, stimolando la partecipazione attiva dei cittadini anche nel co-design e monitoraggio dei servizi digitali. I facilitatori utilizzano l'apprendimento capovolto per accelerare la formazione: i cittadini possono consultare autonomamente materiali online, mentre le sessioni in presenza massimizzano l'apprendimento attraverso interazioni personalizzate. I servizi di facilitazione comprendono: Assistenza individuale: Percorsi personalizzati per supportare l'utilizzo di tecnologie e servizi digitali. Formazione online: Risorse asincrone e percorsi di autoapprendimento disponibili su piattaforme come Repubblica Digitale. Formazione di gruppo: Sessioni in presenza o online per risolvere problemi pratici e approfondire specifici argomenti. I facilitatori digitali sono figure fondamentali per accompagnare i cittadini nella scoperta e nell'uso delle tecnologie digitali. Possiedono competenze avanzate, ma non necessariamente specialistiche, e sanno interagire efficacemente con utenti con diverse esigenze e livelli di conoscenza. Oltre a supportare tecnicamente, i facilitatori assumono un ruolo didattico e relazionale, contribuendo alla crescita dell'autonomia digitale degli utenti. I facilitatori possono essere: Professionisti, come formatori o specialisti ICT. Personale di enti pubblici impegnati nella trasformazione digitale. Volontari attivi in biblioteche, centri associativi o durante il Servizio Civile. Un programma di formazione specifico, basato sul quadro DigComp 2.2, garantisce che i facilitatori raggiungano un livello adeguato di padronanza digitale (livello 5 su 8). Inoltre, vengono forniti strumenti per migliorare le competenze relazionali e soddisfare al meglio i bisogni dei cittadini. <https://repubblicadigitale.gov.it/portale/progetti-del-dipartimento/rete-dei-servizi-di-facilitazione-digitale>

L'Incubateur des Territoires è un'iniziativa promossa dall'Agenzia Nazionale per la Coesione dei Territori (ANCT) in Francia, con l'obiettivo di accompagnare e rafforzare la transizione digitale delle amministrazioni locali, promuovendo servizi pubblici digitali in particolare nei territori più fragili come le aree rurali, montane, ultraperiferiche e i Quartieri Prioritari della Politica della Città. Il programma offre supporto finanziario, consulenziale e formativo alle collettività territoriali per la progettazione e implementazione di servizi pubblici digitali, pensati per rispondere a problemi concreti dei territori. Le azioni dell'Incubateur si articolano lungo diverse fasi: dalla selezione delle sfide locali, alla ricerca di fondi, passando per la creazione di reti collaborative, fino al potenziamento delle competenze digitali dei funzionari pubblici. L'obiettivo ultimo è duplice: da un lato, fornire soluzioni digitali efficaci a problemi reali e, dall'altro, promuovere una transizione digitale inclusiva, accessibile e sostenibile, capace di generare valore pubblico e rafforzare la coesione territoriale. L'Incubateur si distingue anche per la volontà di garantire servizi pubblici digitali di qualità, progettati secondo standard rigorosi di accessibilità, usabilità ed ergonomia, con una forte attenzione all'esperienza dell'utente. In linea con il principio "Dites-le nous une fois" ("Ditecelo una sola volta"), si punta a semplificare le relazioni tra cittadino e amministrazione, evitando la ripetizione di informazioni e procedure. Il programma si sviluppa lungo tre assi strategici di intervento: costruire nuovi servizi pubblici digitali locali, Coinvolgere attivamente gli agenti pubblici, Favorire la cooperazione e la condivisione tra territori. Una delle priorità del programma è la creazione di servizi digitali realmente utili e pertinenti, progettati a partire dalle esigenze specifiche dei cittadini e dei territori. Per fare ciò, l'Incubateur promuove un approccio centrato sull'utente, in cui i servizi non sono calati dall'alto ma costruiti insieme agli utilizzatori finali, attraverso processi partecipativi. Le soluzioni vengono sviluppate da team interdisciplinari composti da esperti di design, sviluppatori, funzionari pubblici e rappresentanti locali, capaci

di lavorare in modo collaborativo e agile. In questo processo, viene esplicitamente evitato il “solutionismo tecnologico”: ovvero l’adozione acritica di strumenti digitali che non rispondono a bisogni reali, ma che rischiano di generare ulteriore complessità o esclusione. Il successo della trasformazione digitale passa anche attraverso il coinvolgimento diretto del personale delle amministrazioni locali. L’Incubateur parte dall’idea che siano proprio gli operatori pubblici – funzionari, tecnici, amministratori – a conoscere meglio di chiunque altro i problemi quotidiani che affliggono il funzionamento dei servizi. Per questo motivo, il programma lavora a stretto contatto con gli agenti pubblici per identificare criticità ricorrenti, sviluppare ipotesi di soluzione e testare prototipi in ambiente reale. Allo stesso tempo, il programma punta a formare funzionari e rappresentanti istituzionali a nuove metodologie di progettazione e innovazione, promuovendo competenze in ambiti come il design dei servizi, l’intraprenditorialità pubblica, la gestione agile dei progetti e l’adozione responsabile delle tecnologie digitali. Un altro pilastro dell’Incubateur è il sostegno alla mutualizzazione delle risorse e delle soluzioni tra i territori. In molti casi, i problemi affrontati da un comune o da una comunità sono simili a quelli vissuti in altri contesti. Per questo il programma incoraggia una logica di cooperazione interterritoriale e collaborazione tra livelli istituzionali, al fine di evitare duplicazioni e promuovere sinergie. Viene incentivata l’individuazione di problemi comuni e la creazione di soluzioni condivise e scalabili, in grado di essere adattate e replicate altrove. Inoltre, l’Incubateur sostiene reti già esistenti di comuni, enti pubblici e soggetti territoriali, fornendo strumenti e risorse per facilitare la scalabilità e la diffusione dei “commons numériques” (beni comuni digitali), ovvero soluzioni open source e beni pubblici digitali frutto di processi collaborativi.

Il progetto Digitaler Engel è un’iniziativa tedesca volta a promuovere l’inclusione digitale tra la popolazione anziana, facilitando l’accesso e l’utilizzo consapevole delle tecnologie digitali. Gestito da “Deutschland sicher im Netz e.V.” (DsiN) e finanziato dal Ministero Federale per la Famiglia, gli Anziani, le Donne e i Giovani (BMFSFJ), il progetto si inserisce nella strategia governativa per la trasformazione digitale. **DIGITALER ENGEL Obiettivi e Missione**
L’obiettivo principale del Digitaler Engel è supportare gli anziani nell’integrazione delle tecnologie digitali nella vita quotidiana, migliorando la loro autonomia e partecipazione sociale. Attraverso un approccio pratico e personalizzato, il progetto mira a ridurre il divario digitale, offrendo formazione e assistenza diretta. Il progetto si avvale di due infomobili che percorrono l’intera Germania, con particolare attenzione alle aree rurali. Questi veicoli fungono da centri mobili di consulenza, offrendo sessioni informative, workshop e supporto individuale. Le attività sono progettate per essere accessibili e pertinenti, affrontando temi come la sicurezza online, l’uso di dispositivi digitali e l’accesso ai servizi pubblici online. Il Digitaler Engel collabora con una vasta rete di partner locali, tra cui centri per anziani, biblioteche e organizzazioni comunitarie. Queste collaborazioni facilitano l’organizzazione di eventi e la diffusione delle informazioni, garantendo che le attività siano adattate alle esigenze specifiche delle comunità locali. **Risorse Educative**
Oltre alle attività sul campo, il progetto offre una serie di risorse educative online, tra cui guide, video tutorial e materiali informativi. Questi strumenti sono progettati per supportare l’apprendimento continuo e fornire riferimenti utili per gli anziani e i loro familiari. **Impatto e Valutazione**
Dalla sua istituzione, il Digitaler Engel ha raggiunto migliaia di anziani in tutta la Germania, contribuendo a migliorare le loro competenze digitali e la fiducia nell’uso delle tecnologie. Il progetto è monitorato attraverso feedback dei partecipanti e valutazioni periodiche, al fine di adattare e migliorare continuamente le attività offerte. <https://www.digitaler-engel.org/>

C) SERVIZI DIGITALI

Nel contesto delle trasformazioni digitali contemporanee, i servizi elettronici (e-services) costituiscono una componente strategica della modernizzazione amministrativa, della promozione dell'inclusione sociale e dello sviluppo territoriale. Con il termine e-services si fa riferimento all'insieme dei servizi pubblici e privati accessibili attraverso piattaforme digitali, che consentono l'erogazione di prestazioni amministrative, sanitarie, educative, economiche e culturali in modalità remota, sicura e interattiva. Essi rappresentano un'infrastruttura abilitante cruciale per migliorare l'efficienza dei processi istituzionali, aumentare la qualità della vita dei cittadini e garantire pari opportunità di accesso ai diritti fondamentali, specialmente nei territori caratterizzati da isolamento geografico o marginalità infrastrutturale. In particolare, nelle aree rurali, gli e-services svolgono una funzione determinante nella riduzione delle disuguaglianze territoriali, contribuendo a promuovere processi di innovazione sociale, resilienza comunitaria e rafforzamento delle economie locali (Salemink, Strijker & Bosworth, 2017). A partire da questa prospettiva, emerge una tassonomia funzionale che distingue sette aree chiave di applicazione dei servizi digitali nei contesti rurali: sanità, istruzione, economia e lavoro, governance, agricoltura, servizi culturali e sociali, mobilità e trasporti. La sanità digitale (e-Health) costituisce una delle dimensioni più rilevanti dell'offerta e-service nelle aree periferiche. L'utilizzo di tecnologie per la telemedicina, il monitoraggio remoto dei pazienti, la gestione digitale dei referti e l'accesso ai portali sanitari consente di superare le barriere geografiche, garantendo continuità assistenziale, riduzione dei costi e maggiore equità nell'accesso alle cure (Philip & Williams, 2019). L'istruzione digitale (e-Learning) rappresenta un ulteriore pilastro, attraverso la diffusione della didattica a distanza, dei programmi di formazione professionale online, delle iniziative di alfabetizzazione digitale e dei progetti intergenerazionali che promuovono l'uso critico delle tecnologie (Pant & Odame, 2017). In territori dove l'offerta educativa è frammentata o carente, questi strumenti favoriscono l'accesso alla conoscenza e lo sviluppo di competenze chiave per l'inclusione economica e sociale. Dal punto di vista economico, le tecnologie digitali supportano nuove forme di occupazione e imprenditorialità. L'integrazione dell'e-commerce per la vendita dei prodotti locali, i servizi di logistica digitale, gli spazi di co-working e le piattaforme per il lavoro a distanza permettono di diversificare le economie rurali, favorendo la creazione di nuove attività e riducendo la dipendenza dai settori tradizionali (Bosworth et al., 2020). Anche la governance digitale (e-Government) gioca un ruolo chiave nel rendere le istituzioni più accessibili e inclusive. Attraverso portali per la gestione documentale, i pagamenti elettronici e le piattaforme di partecipazione civica, l'e-government può aumentare l'efficienza amministrativa, ridurre i costi pubblici e rafforzare il rapporto fiduciario tra cittadini e pubblica amministrazione. L'agricoltura digitale è una delle frontiere più promettenti dell'innovazione tecnologica nelle aree rurali. L'uso di app per la gestione delle colture, sensori IoT per il monitoraggio del suolo e mercati digitali per la vendita diretta consente di ottimizzare i processi produttivi e accrescere la competitività delle imprese agricole, con benefici anche in termini di sostenibilità ambientale (Salemink et al., 2017). Un ulteriore campo di applicazione riguarda i servizi culturali e sociali, come l'accesso remoto a biblioteche, archivi digitali e piattaforme per l'assistenza sociale, che contribuiscono a rafforzare la coesione culturale e a garantire la fruizione dei beni comuni anche in assenza di strutture fisiche. Parallelamente, le soluzioni per la mobilità intelligente – come le app per il trasporto condiviso, i servizi a chiamata o i sistemi di gestione delle infrastrutture – offrono risposte concrete alle esigenze di spostamento nei contesti con bassa densità abitativa. Tuttavia, il pieno potenziale degli e-services nelle aree rurali non può essere realizzato senza affrontare la questione dell'adozione, ovvero l'uso regolare e consapevole delle tecnologie digitali da parte di cittadini, imprese e istituzioni. Le principali barriere all'adozione includono la carenza di competenze digitali, l'accessibilità economica dei dispositivi, la mancanza di consapevolezza sulle opportunità disponibili e, in alcuni casi, un deficit di fiducia nei confronti degli strumenti digitali. A tal fine, le agende digitali locali e nazionali stanno promuovendo misure di sostegno mirate:

percorsi di formazione, campagne di sensibilizzazione, miglioramento dell'usabilità dei servizi e coinvolgimento attivo degli utenti. Inoltre, la qualità e la disponibilità dei servizi elettronici dipendono dalla capacità delle pubbliche amministrazioni di adottare un approccio orientato agli utenti. Per garantire un uso diffuso ed efficace degli e-services è necessario progettare sistemi multicanale, personalizzati in base ai bisogni dei diversi target – anziani, giovani, lavoratori autonomi, persone con disabilità – e costruiti su una visione condivisa dell'innovazione come bene comune. La promozione dei servizi elettronici, infine, richiede strategie di comunicazione chiare e partecipative, che rendano visibili i vantaggi dell'adozione e aumentino la fiducia nelle istituzioni digitali.

1. Governance (e-Government)	- Portali per documenti ufficiali (certificati, autorizzazioni)
	- Sistemi di pagamento online per tasse e bollette
	- Piattaforme di partecipazione civica
2. Sanità (e-Health)	- Telemedicina (consultazioni a distanza, monitoraggio remoto)
	- Portali sanitari online (prenotazioni, accesso ai referti)
3. Educazione (e-Learning)	- Didattica a distanza
	- Formazione professionale online
	- Programmi di alfabetizzazione digitale
	- Progetti intergenerazionali per l'uso delle tecnologie
4. Economia e lavoro	- E-commerce per prodotti locali (piattaforme di vendita online)
	- Servizi logistici digitali
	- Spazi di co-working
	- Portali per lavoro remoto e freelance
5. Agricoltura digitale	- App per la gestione agricola (previsioni meteo, malattie delle colture)
	- Sensori IoT per monitoraggio colture/terreni
	- Marketplace per vendita diretta
6. Servizi sociali e culturali	- Accesso a contenuti digitali (biblioteche online, streaming)
	- Archivi digitali per preservare la cultura locale
	- Piattaforme di assistenza sociale online
7. Mobilità e trasporti	- Piattaforme per car sharing e trasporti a chiamata
	- App per gestione traffico e manutenzione infrastrutture

E-GOVERNMENT

Il concetto di e-government è stato storicamente utilizzato per indicare un insieme ampio di pratiche e strumenti: si va dai servizi basilari, come il rilascio online di certificati, fino a sistemi più complessi di comunicazione digitale tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Nella sua forma più tradizionale, l'e-government si riferiva principalmente all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) per aumentare l'efficienza degli enti pubblici e digitalizzare i servizi erogati. Progressivamente la nozione di e-government si è evoluta, assumendo una connotazione più ampia e articolata. Il concetto di e-government va oltre la semplice digitalizzazione delle pratiche amministrative: rappresenta innovazione nei processi decisionali, utilizzo degli open data e impiego delle tecnologie per promuovere trasparenza, partecipazione e inclusione. L'e-government diventa così uno strumento strategico per aumentare l'accessibilità, l'efficacia e l'equità dei servizi pubblici, configurandosi al contempo come un nuovo paradigma relazionale tra istituzioni e cittadini, fondato su ascolto attivo, collaborazione e innovazione continua. Uno degli aspetti più rilevanti oggi è l'impatto dell'e-government nei territori rurali e nelle aree interne, dove la distanza fisica dai centri decisionali e dai servizi essenziali può tradursi in disuguaglianza. In questi contesti, l'e-government non è solo una scelta di efficienza: è una leva strategica per garantire equità territoriale e diritti di cittadinanza, permettendo anche ai comuni più piccoli di offrire servizi moderni, inclusivi e partecipati. L'e-government può rappresentare una risposta concreta alla domanda di modernità, accessibilità e fiducia che arriva dalla società civile. In particolare, nelle aree rurali, dove l'accesso ai servizi può fare la differenza tra isolamento e partecipazione, il digitale può diventare una porta d'ingresso alla cittadinanza piena. Nel dibattito contemporaneo sull'innovazione amministrativa, il concetto di e-government non si limita a un'unica modalità di interazione, ma si articola in una pluralità di relazioni digitali tra i diversi attori del sistema pubblico e la società. Per comprendere appieno il funzionamento e il potenziale dell'e-government, è utile ricorrere a una classificazione strutturata delle sue principali forme di scambio digitale, nota come nomenclatura G2X, dove "G" indica il governo e "X" varia in base al soggetto interlocutore. Government-to-Government (G2G) Il primo ambito, denominato Government-to-Government (G2G), riguarda l'insieme delle relazioni digitali intra- e inter-istituzionali. Si tratta di flussi di dati, documenti e processi condivisi tra differenti attori della pubblica amministrazione:

- a livello orizzontale (tra ministeri, agenzie o enti di uno stesso livello amministrativo);
- e a livello verticale (tra Stato, Regioni, Province e Comuni).

Questa dimensione è fondamentale per l'efficienza e l'integrazione del sistema pubblico, poiché consente la standardizzazione dei processi, la riduzione della duplicazione documentale e una gestione più trasparente e coordinata delle informazioni. Sistemi interoperabili, anagrafi digitali condivise, piattaforme unificate di procurement sono esempi concreti di G2G. Government-to-Business (G2B) La seconda modalità, nota come Government-to-Business (G2B), si riferisce all'insieme delle interazioni digitali tra pubblica amministrazione e soggetti economici. Questo ambito include: transazioni economiche (come il pagamento di imposte, canoni o contributi); la vendita o l'acquisto di beni e servizi da parte della PA; la fornitura di servizi online dedicati alle imprese (come la gestione delle pratiche SUAP, le iscrizioni agli albi fornitori, o l'accesso ai bandi pubblici). L'efficacia del G2B è cruciale per la competitività del sistema economico, in quanto riduce i costi burocratici per le imprese, accelera i tempi amministrativi e favorisce un ambiente più favorevole all'investimento e all'innovazione, anche nelle aree rurali e periferiche. Government-to-Citizen / Consumer (G2C) Infine, il terzo ambito, quello più visibile e percepito dai cittadini, è il Government-to-Citizen (G2C). Riguarda tutte le interazioni digitali tra amministrazione pubblica e popolazione, sia come fruitori di servizi (anagrafe, sanità, istruzione, welfare, mobilità), sia come partecipanti attivi alla vita democratica. Nel G2C rientrano:

- i portali per la richiesta di certificati e l'accesso ai servizi pubblici digitali;

- le piattaforme per il pagamento elettronico;
- ma anche gli strumenti di consultazione pubblica, bilanci partecipativi online, petizioni digitali e forum civici.

Questa dimensione è essenziale per rendere la PA più accessibile, responsabile e trasparente, soprattutto nei contesti rurali e marginali, dove l'e-government può abbattere le distanze fisiche e restituire diritto di cittadinanza piena a chi vive lontano dai centri decisionali.

Il modello "Government as a Platform" in Italia

La digitalizzazione della pubblica amministrazione italiana ha rappresentato una delle priorità strategiche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che destina alla transizione digitale circa il 27% delle risorse complessive. Gli interventi previsti si articolano lungo due direttrici principali: da un lato, il potenziamento delle infrastrutture digitali e della connettività a banda ultra-larga; dall'altro, la trasformazione strutturale della pubblica amministrazione in chiave digitale. In questo ambito si inserisce l'iniziativa PA Digitale 2026, promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che rappresenta la piattaforma centrale per l'accesso ai fondi del PNRR, la rendicontazione dei progetti e l'assistenza tecnica alle amministrazioni. Il programma prevede sette investimenti strutturati in quattordici misure operative, per un ammontare complessivo superiore a sei miliardi di euro. L'importante piano di investimenti intende posizionare l'Italia tra i Paesi leader in Europa entro il 2026, fissando cinque ambiziosi obiettivi strategici: (1) diffondere l'identità digitale, garantendone l'utilizzo da parte del 70% della popolazione; (2) colmare il divario nelle competenze digitali, assicurando che almeno il 70% dei cittadini sia digitalmente abile; (3) migrare circa il 75% delle pubbliche amministrazioni italiane verso servizi cloud; (4) portare online almeno l'80% dei servizi pubblici essenziali; (5) raggiungere, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), il 100% delle famiglie e delle imprese italiane con connettività a banda ultra-larga. L'approccio adottato si ispira al paradigma del Government as a Platform (GaaP), che si fonda su quattro pilastri: l'utilizzo di dataset e componenti condivisi, l'erogazione di servizi digitali attraverso piattaforme centralizzate, la promozione dell'interoperabilità tramite API e standard aperti, e il ricorso a infrastrutture cloud per garantire sicurezza, efficienza e scalabilità. Le misure del PNRR mirano a rafforzare ognuno di questi assi. Vantaggi per le aree interne

L'implementazione del modello Government as a Platform e delle misure connesse al PNRR presenta vantaggi particolarmente significativi per le aree interne, tradizionalmente penalizzate dalla scarsa accessibilità ai servizi pubblici e dalla debolezza infrastrutturale. In primo luogo, la diffusione della connettività a banda ultra-larga rappresenta un prerequisito essenziale per contrastare l'isolamento digitale e per abilitare servizi fondamentali quali la sanità a distanza, la formazione online, il lavoro da remoto e l'accesso facilitato ai servizi amministrativi. In secondo luogo, la digitalizzazione della PA consente di superare le barriere fisiche che spesso ostacolano l'accesso dei cittadini ai servizi essenziali, offrendo canali alternativi efficienti e accessibili anche in contesti remoti. La promozione dell'identità digitale, l'integrazione dei servizi di mobilità tramite MaaS, l'adozione di strumenti come SPID, CIE, pagoPA e App IO, e la presenza di sportelli digitali e piattaforme interoperabili sono elementi cruciali per garantire equità territoriale e inclusione. Inoltre, l'attivazione dei Centri di facilitazione digitale e del Servizio Civile Digitale consente di rafforzare le competenze digitali e il capitale umano locale, contribuendo non solo alla riduzione del digital divide, ma anche alla creazione di nuove opportunità occupazionali e alla valorizzazione delle comunità. Questi interventi, se coordinati in maniera efficace, possono fungere da leva per il ripopolamento e la rivitalizzazione economica e sociale dei territori interni, promuovendo un nuovo modello di cittadinanza digitale diffusa e partecipativa. Sul piano infrastrutturale, si prevede la realizzazione del Polo Strategico Nazionale (Misura 1.1), finalizzato a ospitare i dati e i servizi digitali critici delle amministrazioni pubbliche in ambienti sicuri e conformi agli standard europei. Tale misura è affiancata da un

ampio programma di migrazione al cloud (Misura 1.2), volto a supportare le PA locali nel trasferimento di sistemi e dati verso ambienti qualificati, superando l'attuale frammentazione infrastrutturale. Parallelamente, viene promossa l'interoperabilità tra le amministrazioni attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (Misura 1.3.1), che consente lo scambio sicuro e automatizzato di informazioni, e l'implementazione dello Sportello Digitale Unico (Misura 1.3.2), in linea con il regolamento europeo per facilitare l'accesso transfrontaliero ai servizi. Sul fronte dell'esperienza utente e dei servizi digitali, il piano sostiene il miglioramento dell'interazione tra cittadino e PA attraverso la Misura 1.4.1, che promuove modelli standardizzati per siti istituzionali e interfacce digitali. La Misura 1.4.2 è invece dedicata a garantire l'accessibilità universale dei servizi pubblici digitali, mentre la Misura 1.4.3 mira a favorire l'adozione di strumenti consolidati come pagoPA e l'App IO. In stretta connessione, la Misura 1.4.4 incentiva la diffusione dell'identità digitale (SPID e CIE) e il pieno utilizzo dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), mentre la Misura 1.4.5 prevede lo sviluppo della Piattaforma Notifiche Digitali, abilitando l'invio elettronico e a valore legale di atti e comunicazioni amministrative. In ambito mobilità, la Misura 1.4.6 promuove il modello Mobility as a Service (MaaS), volto a integrare i servizi di trasporto pubblico e privato attraverso un'unica piattaforma digitale. La sicurezza informatica rappresenta un ulteriore asse strategico con la Misura 1.5, dedicata al rafforzamento delle difese digitali della PA contro minacce informatiche sempre più sofisticate. Il piano include inoltre una misura (1.6) specifica per la digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali, con l'obiettivo di semplificare i processi e migliorare l'efficienza dei servizi erogati. Infine, il PNRR prevede azioni mirate a contrastare il divario digitale attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini: la Misura 1.7.1, dedicata al Servizio Civile Digitale, intende formare migliaia di volontari per l'accompagnamento e l'educazione digitale della popolazione, mentre la Misura 1.7.2 sostiene la creazione di Centri di facilitazione digitale diffusi sul territorio, con funzione di supporto all'inclusione digitale delle fasce più fragili. Nel complesso, le 14 misure del programma PA Digitale 2026 rappresentano un insieme articolato e coerente di strumenti che operano in sinergia con il modello Government as a Platform, puntando a una PA più accessibile, efficiente, trasparente e resiliente. Tuttavia, permangono alcune sfide cruciali, tra cui la disomogeneità territoriale nella capacità amministrativa, il digital divide infrastrutturale e culturale, e la sostenibilità nel tempo delle innovazioni introdotte.

Digitale Dörfer (Digital Villages), sviluppato in Germania, rappresenta un esempio particolarmente efficace, replicabile e in continua evoluzione. Nato nel 2015 nel Land della Renania-Palatinato, il progetto è oggi riconosciuto come un "faro digitale" a livello nazionale per l'innovazione nei piccoli comuni e nei contesti remoti. L'obiettivo iniziale era ambizioso ma ben definito: rendere le aree rurali più competitive, vivibili e resilienti attraverso l'uso intelligente e inclusivo delle tecnologie digitali, rispondendo in modo diretto ai bisogni concreti delle comunità locali. L'iniziativa è stata promossa dal Ministero degli Interni e dello Sport della Renania-Palatinato, in collaborazione con il prestigioso Istituto Fraunhofer IESE (Institut für Experimentelles Software Engineering), uno dei centri di ricerca europei leader nello sviluppo di ecosistemi software e soluzioni per le Smart Regions. Fin dai primi progetti pilota – attivati nei comuni di Betzdorf-Gebhardshain, Eisenberg e Göllheim – il progetto ha adottato un approccio partecipativo e adattivo, basato su "Living Labs" in cui cittadini, amministratori, imprese e associazioni co-progettano e testano le soluzioni digitali. Un ecosistema digitale costruito con e per la comunità Un ecosistema digitale costruito con e per la comunità La forza innovativa di Digital Villages risiede nella creazione di una suite di strumenti digitali open source, facilmente adattabili a diversi contesti. Le principali applicazioni sviluppate includono: DorfFunk, la "radio del villaggio digitale", app per la comunicazione comunitaria: permette ai cittadini di scambiare messaggi, offrire aiuto, fare segnalazioni e dialogare con l'amministrazione. DorfNews, un portale di notizie locali che aggrega eventi, aggiornamenti pubblici, orari di apertura, meteo e informazioni di utilità, coinvolgendo cittadini, associazioni e imprese.

VillagePages, mini-siti web che raccontano le storie, le attività e gli eventi di ciascun villaggio, rafforzando l'identità locale. LieferBar, servizio comunitario di consegna a domicilio dei pacchi ordinati online tramite la piattaforma locale BestellBar: i pacchi possono essere ritirati da cittadini volontari che, per il servizio reso, ricevono un riconoscimento simbolico chiamato DigiTaler.

OrderBar, una sorta di “Amazon rurale” che integra i vantaggi del commercio elettronico con la valorizzazione dei negozi locali, promuovendo le economie di prossimità. LösBar, piattaforma di dialogo attivo tra cittadini e amministrazione pubblica: attraverso la funzione “Tell us” dell'app DorfFunk, è possibile inviare suggerimenti, critiche o richieste direttamente agli uffici comunali. Digitale Vitrine, una “vetrina digitale” installata nei luoghi centrali del paese (come negozi o piazze), che mostra notizie ed eventi, pensata per raggiungere anche chi ha poca familiarità con il digitale. Tutti questi strumenti sono stati sviluppati secondo la logica del design partecipativo, con l'obiettivo di creare un ecosistema digitale coerente, accessibile e socialmente radicato. Il successo iniziale ha portato alla diffusione del progetto in numerosi altri comuni tedeschi, espandendosi ben oltre i confini della Renania-Palatinato. Dal 2017 al 2020, nella seconda fase del progetto, sono stati introdotti temi legati alla mobilità sostenibile e al potenziamento della comunicazione istituzionale. Con la fase “Digital Villages 2.1”, avviata nel 2020, l'obiettivo è diventato quello di trasformare le comunità pilota in veri e propri villaggi digitali consolidati, ampliando ulteriormente le funzionalità delle piattaforme e rafforzando la cooperazione tra i territori. Durante la pandemia da COVID-19, il progetto ha vissuto un'accelerazione inaspettata: il Ministero e il Fraunhofer IESE hanno distribuito gratuitamente le soluzioni DorfFunk e DorfNews in tutta la Renania-Palatinato come misura d'urgenza per fronteggiare l'isolamento sociale. L'iniziativa ha permesso di mantenere viva la comunicazione nelle comunità e di garantire una continuità dei servizi in un periodo critico. Ciò che rende Digital Villages un caso di studio di grande rilievo per le strategie di e-government in Europa è la sua scalabilità, replicabilità e natura open source. Le soluzioni sviluppate possono essere adottate e adattate da altri territori rurali, a costi sostenibili, offrendo un pacchetto collaudato e flessibile di servizi pubblici digitali. Il progetto dimostra come la tecnologia possa facilitare non solo l'efficienza amministrativa, ma anche la coesione sociale, la partecipazione civica e il senso di appartenenza comunitaria, elementi fondamentali per la rigenerazione delle aree interne. Digital Villages è oggi parte integrante della strategia “Smart Region” del Fraunhofer IESE, e ha ispirato numerose iniziative analoghe sia in Germania che in altri paesi europei nel quadro della strategia “Smart Villages”. Rappresenta un modello esemplare per politiche pubbliche innovative, radicate nei territori e in grado di coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità e democrazia locale. <https://www.iese.fraunhofer.de/en/reference/digital-villages.html> <https://www.digitale-doerfer.de/> https://ec.europa.eu/enrd/sites/enrd/files/tg_smart-villages_case-study_de.pdf

E-health

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce la teleassistenza come l'erogazione di servizi sanitari in cui pazienti e operatori si trovano in luoghi differenti, superando la barriera della distanza. Questa modalità può comprendere consultazioni mediche tramite videoconferenza, monitoraggio remoto delle condizioni cliniche attraverso dispositivi indossabili, nonché la gestione delle patologie croniche mediante applicazioni mobili dedicate alla salute. La telemedicina rappresenta uno strumento strategico per il conseguimento della copertura sanitaria universale, in quanto favorisce un accesso equo a servizi sanitari di qualità, economicamente sostenibili e fruibili indipendentemente dalla collocazione geografica degli utenti. In tal senso, essa si configura come una risorsa particolarmente rilevante per le popolazioni residenti in aree rurali o isolate, così come per le persone con disabilità o con limitata mobilità.

Attualmente, quaranta Paesi della Regione europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dispongono di una strategia nazionale per la tele salute o includono la tele salute all'interno di una più ampia strategia di salute digitale. Tra i servizi di tele salute maggiormente implementati figurano la teleradiologia, la telemedicina e la telepsichiatria, che risultano essere le pratiche più diffuse su scala regionale. nel contesto post-pandemico determinato dalla diffusione del COVID- 19, la crisi sanitaria ha rappresentato un catalizzatore significativo per l'adozione e la diffusione della telemedicina e di altre soluzioni sanitarie digitali nei Paesi della Regione europea. I dati emersi da un'indagine regionale nei primi anni, hanno evidenziato progressi rilevanti: l'84% degli Stati ha riportato l'utilizzo della teleradiologia, attestandola come la pratica più diffusa tra le tecnologie sanitarie digitali. Anche la telepsichiatria e la telemedicina stanno conoscendo una rapida espansione, con il 51% dei Paesi che offre servizi di assistenza psichiatrica a distanza e il 77% che eroga prestazioni di telemedicina o di monitoraggio remoto dei pazienti. L'ICT aumenta l'accesso ai servizi sanitari nelle zone rurali, migliorando la comunicazione tra i pazienti e i fornitori di assistenza sanitaria (Jiang, Datta, e Jones 2022). L'eHealth rappresenta una risorsa strategica per il rafforzamento dell'assistenza sanitaria primaria nelle aree rurali. Tuttavia, esistono delle criticità che possono compromettere la qualità, l'accessibilità e l'equità dei servizi. Il coinvolgimento degli utenti è frequentemente facilitato dalla presenza di relazioni consolidate con il personale infermieristico locale, evidenziando il ruolo cruciale della dimensione relazionale. Per garantire un'effettiva integrazione dell'eHealth nei contesti rurali, è essenziale concepirla come un modello ibrido che combini strumenti digitali e presenza fisica. Una netta separazione tra operatori incaricati delle attività digitali e quelli dedicati all'assistenza diretta potrebbe generare barriere, in particolare tra la popolazione anziana, limitando il ricorso ai servizi sanitari. I servizi digitali per l'assistenza sanitaria e socio-assistenziale a distanza, possono essere categorizzati in 3 gruppi:

1. Trattamento a distanza – riguarda la telemedicina, l'erogazione di cure e consulenze attraverso strumenti digitali e pratiche di auto-trattamento. È un ambito prevalentemente sanitario. Il trattamento a distanza riguardano principalmente consulenze fornite tramite strumenti digitali, spesso accompagnate da cure o pratiche di auto-trattamento. La maggior parte di queste soluzioni è rivolta al settore sanitario e prevede un collegamento online diretto tra i pazienti e i servizi di cura. Si tratta principalmente di forme assistenziali locali che spostano il luogo di erogazione delle cure più vicino ai cittadini, fino a integrarsi direttamente nella loro abitazione.
2. Monitoraggio a distanza – Include l'uso di sensori, telecamere, promemoria e raccolta di dati per controllare le condizioni delle persone. È principalmente legato all'assistenza sociale. Le forme di monitoraggio a distanza riguardano sia l'assistenza sanitaria che quella sociale, con un'attenzione particolare al controllo digitale per garantire la sicurezza e la protezione delle persone anziane assistite a livello municipale, basate sull'uso di sensori, videocamere e sistemi di promemoria.
3. Incontri a distanza – Comprende ogni tipo di riunione o consulto virtuale, sia tra professionisti che tra professionisti e cittadini. Gli incontri a distanza riguardano diverse tipologie di incontri virtuali tra operatori sanitari e socio-assistenziali. I principali destinatari sono i beneficiari dell'assistenza e, in alcuni casi, anche i loro familiari.

Il progetto **Virtual Health Rooms (VHR)**, nato nell'ambito del programma europeo Healthcare and Care at Distance, coinvolge territori della Svezia settentrionale e della Danimarca del Nord, con l'obiettivo di garantire cure accessibili e di qualità anche nei luoghi più remoti. Il progetto implementato nelle regioni di Västerbotten (Svezia) e Nordjylland (Danimarca), territori caratterizzati da bassa densità abitativa, popolazione anziana, grandi distanze dai centri urbani e trasporti pubblici limitati. In villaggi come Slussfors (Svezia), ad esempio, il centro medico più vicino può distare fino a 60 km, e in inverno le condizioni climatiche rendono difficili gli spostamenti anche per le necessità più basilari. In

questo scenario, la digitalizzazione dei servizi sanitari non è un'opzione accessoria, ma un pilastro fondamentale di equità e sostenibilità territoriale. Il progetto si propone di: Ridurre le disuguaglianze territoriali nell'accesso alla sanità, garantendo servizi prossimi e fruibili anche nei villaggi più isolati. Migliorare l'efficienza del sistema sanitario, evitando spostamenti inutili e ottimizzando l'impiego delle risorse umane. Promuovere l'empowerment dei cittadini, stimolandone l'autonomia nella gestione della salute. Rafforzare la coesione locale e la resilienza delle comunità rurali, anche attraverso l'integrazione con farmacie, biblioteche e spazi civici. Il progetto è coordinato da un'ampia rete istituzionale e territoriale: Le regioni di Västerbotten e Nordjylland, responsabili della sanità pubblica. Il Centre for Rural Medicine e il Glesbygdsmedicinskt Center, centri di ricerca e sperimentazione sul welfare rurale. Il consorzio Healthcare and Care at Distance (HCD), finanziato dal programma europeo Interreg. Organizzazioni nordiche come il Nordic Welfare Centre e Nordregio. I comuni coinvolti, assieme a strutture locali come farmacie e biblioteche, che ospitano fisicamente le VHR. Università e centri di ricerca che curano la valutazione dell'impatto. I cittadini stessi, che partecipano attivamente nella co-progettazione e nell'utilizzo dei servizi.

La **Virtual Health Room** è uno spazio fisico attrezzato, situato in un luogo accessibile della comunità (una biblioteca, una farmacia o un centro civico), in cui il cittadino può: Effettuare misurazioni di parametri vitali (pressione, glicemia, peso, ECG) tramite dispositivi digitali certificati. Connettersi in videoconsulto protetto con medici, infermieri o specialisti. Accedere alla propria cartella clinica elettronica e ricevere prescrizioni mediche digitali. Ricevere supporto tecnico e accompagnamento da personale locale o remoto formato ad hoc. Tutte le apparecchiature sono facili da usare, igienizzabili e connesse a un sistema digitale sicuro. La stanza è accessibile su prenotazione o a orari fissi, e può essere utilizzata anche da pazienti con bassa alfabetizzazione digitale, grazie all'assistenza garantita sul posto. L'impatto delle VHR sia sul piano sociale che sanitario: I pazienti hanno mostrato elevati livelli di soddisfazione, in particolare per la facilità d'uso, la comodità e la sensazione di essere presi in carico anche a distanza. I viaggi per motivi sanitari sono diminuiti fino al 50%, con un forte risparmio economico e ambientale. È aumentata l'aderenza terapeutica, soprattutto tra pazienti cronici e anziani. Le VHR hanno favorito una maggiore integrazione tra sanità e comunità, valorizzando spazi pubblici e generando nuove competenze locali. Sono state riconosciute a livello europeo come modello replicabile per le aree interne, montane e insulari. Nonostante i risultati incoraggianti, il progetto ha evidenziato alcune sfide: L'iniziale diffidenza dei cittadini verso la tecnologia è stata superata grazie a formazione e facilitazione costanti. La qualità della connettività internet si è rivelata essenziale: nelle zone meno coperte, sono stati necessari investimenti dedicati. I costi di implementazione per una VHR sono relativamente contenuti (circa 18.000–20.000 euro per struttura), ma serve una visione a lungo termine per garantirne la sostenibilità economica e organizzativa. Il coinvolgimento attivo di tutti gli attori locali (medici, infermieri, amministratori, cittadini) è stato determinante per il successo del progetto.

healthcareatdistance.com – Virtual Health Rooms <https://www.healthcareatdistance.com/media/1138/virtual-health-rooms.pdf> <https://www.who.int/europe/news/item/10-10-2024-the-rise-of-telehealth-in-the-european-region--insights-from-norway> <https://documents1.worldbank.org/curated/en/877101591354302267/pdf/Ukraine-Rural-Health-and-Telemedicine-Telemedicine-Implementation-Handbook.pdf> <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33448031/>

E-learning

Il termine e-learning (electronic learning) si riferisce all'insieme di pratiche educative che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per facilitare e supportare i processi di insegnamento e apprendimento. Secondo la definizione dell'UNESCO, l'e-learning comprende “tutte le forme di apprendimento e insegnamento supportate elettronicamente, comprese quelle che si svolgono in ambienti sincroni e asincroni, online o offline”

(UNESCO, 2011). In modo simile, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD) sottolinea che l'e-learning rappresenta "l'uso delle tecnologie digitali per accedere a contenuti educativi, interagire con docenti e altri studenti, e gestire autonomamente i propri percorsi di apprendimento" (OECD, 2005). Si tratta, dunque, di un approccio che non si limita alla mera digitalizzazione dei contenuti, ma implica una ridefinizione delle dinamiche educative tradizionali, favorendo modelli di apprendimento più flessibili, personalizzati e interattivi. Il concetto di e-learning, e le sfide correlate alla riduzione del divario digitale, hanno acquisito crescente centralità nel dibattito accademico, specialmente in riferimento ai contesti rurali. L'e-learning, che fa uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per facilitare i processi educativi, rappresenta un'opportunità per trasformare i paradigmi formativi tradizionali. Tuttavia, la sua implementazione nelle aree rurali si scontra con una serie di ostacoli strutturali: carenze infrastrutturali, disparità socioeconomiche, accesso limitato alla tecnologia e ridotta alfabetizzazione digitale. Esplorare queste dimensioni è fondamentale per comprendere come l'e-learning possa contribuire a promuovere equità educativa nei territori più fragili. Uno dei temi più ricorrenti nella letteratura sull'e-learning nei contesti rurali è il ruolo del divario digitale quale fattore strutturale di disuguaglianza nell'accesso e nella qualità dell'istruzione. Abu-Shanab (2012) sottolinea come tale divario contribuisca a consolidare forme profonde di disuguaglianza educativa, soprattutto nelle aree rurali, dove l'accesso a tecnologie, connettività e risorse didattiche è spesso fortemente limitato. In questa prospettiva, l'e-learning rischia di escludere proprio le fasce sociali che maggiormente potrebbero beneficiarne, accentuando invece la marginalizzazione preesistente. Tuttavia, come osservano Wang et al. (2022), il mero accesso alle attrezzature digitali non è di per sé garanzia di inclusione educativa. La criticità principale risiede piuttosto nella carenza di alfabetizzazione tecnologica, che limita significativamente la capacità degli studenti di fruire in modo attivo, critico e autonomo dei percorsi formativi online. Il problema si acuisce ulteriormente in presenza di disuguaglianze socioeconomiche, che tendono a rafforzare le asimmetrie tra aree urbane e rurali. In questo senso, Fu et al. (2023) evidenziano come eventi di crisi sistemica, quali la pandemia da COVID-19, abbiano aggravato la vulnerabilità dei sistemi educativi periferici, rendendo ancora più evidenti le disuguaglianze digitali e didattiche. Oltre agli aspetti sociali, anche le infrastrutture tecnologiche rappresentano una sfida determinante. Le scuole rurali, come osservano Luo et al. (2022), soffrono spesso di una cronica carenza di investimenti in ricerca e innovazione digitale, con la conseguente assenza di ambienti didattici adeguatamente equipaggiati. Tale squilibrio si riflette direttamente sulla qualità dell'insegnamento: Lin et al. (2023) mettono in luce come la mancanza di formazione continua per i docenti rurali contribuisca ad ampliare il divario rispetto ai colleghi urbani, sia in termini di competenze digitali sia in termini di accesso a risorse e opportunità di aggiornamento. In questo contesto, la disponibilità di un'infrastruttura digitale solida — in particolare una connessione a banda larga stabile e affidabile — si configura come condizione abilitante per l'inclusione educativa. Townsend et al. (2013) sostengono che un'infrastruttura digitale efficiente non solo facilita l'accesso a contenuti formativi di qualità, ma contribuisce anche all'integrazione delle comunità rurali nell'economia della conoscenza, riducendo l'isolamento sociale e culturale. Oltre alla dimensione infrastrutturale, è centrale anche l'integrazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nei servizi educativi. Il caso della telemedicina offre un interessante parallelo: Ruxwana et al. (2010) dimostrano come le TIC abbiano trasformato l'accesso ai servizi sanitari in contesti rurali, suggerendo che modelli simili possano essere efficacemente adattati al settore educativo. In tale ottica, le tecnologie digitali non vanno intese soltanto come strumenti tecnici, ma come veri e propri catalizzatori di innovazione sociale e inclusione territoriale. L'efficacia di queste strategie tecnologiche dipende però dalla loro capacità di essere radicate nel contesto locale. Le esperienze che adottano approcci partecipativi e territorialmente sensibili risultano infatti tra le più promettenti. Halim e Noor (2023) descrivono i centri internet comunitari come spazi chiave per ampliare l'accesso all'istruzione digitale e promuovere processi di empowerment

collettivo, attraverso modalità di apprendimento condiviso, inclusivo e culturalmente rilevante. Un ulteriore fattore decisivo riguarda il coinvolgimento degli attori locali, in particolare insegnanti, famiglie e comunità. Chen e Huang (2024) evidenziano l'importanza della formazione continua dei docenti nelle aree rurali, supportata dalle TIC, per garantire ambienti di apprendimento efficaci e sostenibili. In modo complementare, Shi (2024) sottolinea che l'attivazione di programmi educativi specificamente progettati per il contesto locale, e orientati alla partecipazione comunitaria, rappresenta una condizione necessaria per affrontare con efficacia le sfide dell'istruzione nelle aree interne, in particolare nell'ambito delle discipline STEM. A completamento di questa prospettiva, Cui et al. (2024) mostrano come il successo dell'e-learning dipenda anche dal coinvolgimento attivo delle famiglie, e in particolare dal rafforzamento dell'alfabetizzazione digitale dei genitori, considerata una leva fondamentale per un'adozione consapevole e duratura delle tecnologie educative. L'e-learning, nella sua forma più avanzata, offre ampie potenzialità trasformative. Esso consente l'accesso a una pluralità di risorse educative multimediali (testi, grafici, audio, video), promuove l'interazione sincrona e asincrona tra studenti e docenti, e favorisce percorsi formativi personalizzati. Grazie all'impiego di strumenti digitali collaborativi, lo studente può superare il ruolo di semplice destinatario di contenuti, diventando co-costruttore attivo della conoscenza. Le tecnologie Web 2.0, in particolare, hanno favorito la diffusione di modelli pedagogici basati sull'interazione, la condivisione e la costruzione partecipata del sapere (Schulmeister, 2006). Tra i principali vantaggi dell'e-learning si possono evidenziare:

- la possibilità di superare barriere geografiche, consentendo l'accesso a contenuti e percorsi formativi da qualsiasi luogo;
- la capacità di integrare linguaggi multimediali e abbattere le barriere analogico-digitali, facilitando l'apprendimento anche per chi ha difficoltà cognitive o linguistiche;
- la riduzione di barriere normative e sociali, agevolando la partecipazione di persone con vincoli familiari, lavorativi o disabilità;
- il supporto a modalità di apprendimento flessibile, attivo e auto-diretto, che valorizzano le competenze digitali come strumenti di emancipazione personale e collettiva.

L'e-learning si configura dunque come una concreta opportunità per ridurre le disuguaglianze educative e ampliare l'accesso alla formazione nei territori rurali. Perché tale potenziale possa essere pienamente realizzato, è tuttavia necessario un intervento coordinato su più livelli: potenziamento delle infrastrutture digitali, promozione dell'alfabetizzazione tecnologica, investimento nella formazione dei docenti, coinvolgimento attivo delle comunità locali e produzione di contenuti formativi pertinenti e culturalmente significativi. Solo attraverso un approccio sistemico, territoriale e inclusivo sarà possibile trasformare le attuali criticità in leve per lo sviluppo umano e per l'innovazione educativa nelle aree interne.

Il progetto EMIAPP9 nasce nell'ambito delle strategie di innovazione e riequilibrio territoriale promosse dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'istruzione nei territori rurali e montani dell'Appennino Piacentino e Parmense. Il progetto interessa un'ampia area dell'Appennino emiliano, coinvolgendo 21 plessi scolastici situati in comuni montani a bassa densità abitativa. Tra i principali si citano: Bettola, Farini, Ferriere, Morfasso, Ponte dell'Olio, Vernasca, Bardi, Pellegrino Parmense, Varsi e Tornolo. In particolare, un sottoinsieme del progetto (EMIAPP10) è dedicato a 16 plessi caratterizzati dalla presenza di pluriclassi o classi molto ridotte (meno di 10 alunni), nei quali è stato sperimentato un sistema di didattica digitale condivisa, con attività coordinate tra scuole diverse attraverso aule virtuali e piattaforme cloud. In questi contesti periferici, dove le condizioni demografiche e infrastrutturali penalizzano l'accesso ai servizi essenziali, l'educazione rappresenta uno dei principali

strumenti di contrasto allo spopolamento, alla marginalità e alla disuguaglianza. EMIAPP9 si configura, in questo senso, come un progetto strutturato di innovazione didattica e trasformazione digitale della scuola, volto a promuovere nuove metodologie di insegnamento e a ridurre il digital divide. Coordinato dall'Istituto Comprensivo della Val Nure e sostenuto da una rete di scopo composta da sei Istituti Comprensivi dislocati su entrambi i versanti appenninici, il progetto si pone come un modello sperimentale e replicabile di transizione digitale nel sistema scolastico delle aree interne. L'obiettivo generale del progetto è potenziare le competenze digitali degli alunni e dei docenti, integrando la tecnologia all'interno della pratica didattica quotidiana. Più nel dettaglio, EMIAPP9 si propone di innovare le metodologie didattiche, promuovere l'inclusione scolastica, rafforzare il ruolo delle scuole come presidi educativi e culturali nei territori fragili e favorire l'integrazione tra scuola e comunità locale. Per raggiungere tali obiettivi, la rete di scopo ha avviato un insieme articolato di interventi. In primo luogo, è stata garantita la fornitura di dispositivi tecnologici e infrastrutture digitali per tutte le scuole aderenti, tra cui LIM, notebook, tablet, strumenti per la didattica immersiva, connessioni potenziate e piattaforme collaborative. Accanto alla dotazione strumentale, è stata avviata una vasta attività di formazione del personale scolastico, con l'obiettivo di aggiornare e rafforzare le competenze digitali e metodologiche degli insegnanti, promuovendo l'adozione di approcci pedagogici attivi e partecipativi, come la flipped classroom, il cooperative learning e il digital storytelling.

Uno degli elementi più originali dell'intervento è rappresentato dal **Digital School Bus**, un laboratorio didattico mobile che consente di portare strumenti tecnologici e attività educative innovative direttamente nei plessi scolastici più periferici. Il mezzo è dotato di tecnologie portatili e si propone come strumento di apprendimento itinerante, capace di rendere l'innovazione accessibile anche alle scuole isolate, rafforzando la dimensione esperienziale dell'insegnamento. Il progetto EMIAPP9 ha ambizioni multidimensionali, i cui effetti si riflettono su almeno tre piani: educativo, sociale e territoriale. Dal punto di vista educativo, si prevede un miglioramento generalizzato delle competenze digitali di studenti e docenti, un aumento della partecipazione scolastica e dell'engagement, e una diversificazione degli strumenti didattici. L'introduzione di metodologie attive e il superamento della lezione frontale tradizionale permettono di raggiungere in modo più efficace anche gli studenti a rischio di abbandono. A livello sociale, il progetto contribuisce a rafforzare l'inclusione, riducendo le disuguaglianze tra scuole urbane e rurali, e consolidando il rapporto tra scuola e comunità locale. La formazione dei docenti e il coinvolgimento delle famiglie nei percorsi educativi digitali aumentano la consapevolezza collettiva sul valore dell'istruzione e della cultura digitale. In termini territoriali, EMIAPP9 rafforza le reti tra istituti scolastici e contribuisce alla coesione delle aree interne, favorendo la permanenza dei giovani e delle famiglie nei territori montani. Le scuole diventano così non solo luoghi di apprendimento, ma anche centri di innovazione civica, capaci di dialogare con altri attori del territorio e di attivare risorse comunitarie.

<https://icdellavalnure.edu.it/progetto-emiapp9-didattica-innovativa-suola-digitale-nellarea-interna/>

E-commerce

Il commercio elettronico, comunemente indicato con il termine e-commerce, può essere definito come il processo transazionale di acquisto e/o vendita di beni e servizi attraverso piattaforme digitali. Secondo la definizione fornita dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), l'e-commerce consiste nella "vendita o acquisto di beni e servizi effettuati tramite reti informatiche, utilizzando modalità appositamente concepite per ricevere o effettuare ordini. Sebbene l'ordine venga effettuato attraverso mezzi elettronici, il pagamento e la consegna finale del bene o del servizio non devono necessariamente avvenire online". Tra le caratteristiche comuni che contraddistinguono le attività di e-commerce si annoverano: (a) la disponibilità di un'ampia gamma di prodotti o servizi, talvolta

standardizzati; (b) il confezionamento e l'imballaggio dei prodotti; (c) la varietà di metodi di pagamento digitali; (d) la logistica per la gestione delle spedizioni in entrata e in uscita; (e) le attività di promozione e marketing online; (f) il rispetto degli standard di sicurezza e delle normative sanitarie nella fase di adempimento dell'ordine. Negli ultimi anni, un numero crescente di studi ha approfondito l'evoluzione del commercio elettronico nelle aree rurali, con un'attenzione prevalente al contesto cinese, dove l'e-commerce si è affermato come leva strategica per lo sviluppo locale e la riduzione delle disuguaglianze territoriali. La Cina, infatti, rappresenta un laboratorio privilegiato per l'osservazione di queste dinamiche, grazie a politiche pubbliche proattive, alla rapida diffusione delle infrastrutture digitali e all'ampia partecipazione degli attori locali. La transizione verso il commercio elettronico ha profondamente trasformato il panorama delle economie rurali, offrendo ai produttori locali l'opportunità di accedere a mercati ben più ampi di quelli tradizionalmente raggiungibili. Il commercio elettronico nelle aree rurali si configura non soltanto come uno strumento di potenziamento economico, ma come un vettore complesso di empowerment sociale, sostenibilità ambientale e valorizzazione del patrimonio culturale locale. Affinché queste potenzialità possano tradursi in trasformazioni strutturali durature, è imprescindibile un investimento continuo in alfabetizzazione digitale, nel rafforzamento delle infrastrutture e nell'elaborazione di politiche pubbliche mirate. Nel contesto dello sviluppo dell'e-commerce rurale, Zhang e Qiu (2024) delineano i meccanismi che sostengono il successo di queste piattaforme, sottolineando il ruolo centrale dei dividendi tecnologici nell'attivare una proficua interazione con il mercato. Gli autori propongono un modello interpretativo articolato attorno a tre dimensioni fondamentali: la generazione della domanda, il miglioramento della logistica e l'aumento della visibilità dei prodotti. Tale struttura consente di valutare e confrontare gli interventi di e-commerce secondo criteri coerenti con le buone pratiche consolidate sia nei contesti agricoli rurali che in quelli industriali su larga scala. In una prospettiva diversa ma complementare, Liu e Zhou (2023) indagano gli effetti dell'e-commerce sulle disuguaglianze di reddito tra aree urbane e rurali. Il loro studio evidenzia come una maggiore copertura digitale possa contribuire a ridurre tali disparità, a condizione che i produttori locali siano in grado di sfruttare efficacemente le opportunità offerte dalle tecnologie digitali. Tuttavia, i benefici non si distribuiscono in modo uniforme tra le diverse categorie demografiche, rendendo necessarie politiche mirate che garantiscano uno sviluppo economico realmente inclusivo. I vantaggi dell'e-commerce rurale non si limitano ai soli aspetti finanziari. Huang et al. (2022) mettono in evidenza l'interazione tra il fenomeno dei migranti di ritorno e l'imprenditorialità rurale, suggerendo che il successo delle iniziative di e-commerce dipenda anche dalla capacità innovativa di coloro che rientrano nelle aree di origine con l'intento di avviare nuove attività. In questa prospettiva, il contrasto al brain drain può trasformarsi in un'opportunità di crescita economica, se sostenuto da adeguate politiche pubbliche. A supporto di tale visione, Xie et al. (2024) evidenziano come l'aumento dell'alfabetizzazione digitale tra gli anziani nelle aree rurali non solo favorisca l'inclusione digitale, ma contribuisca anche al benessere psicologico, migliorando l'accesso a risorse comunitarie e reti di supporto sociale. Tali evidenze sottolineano i benefici sociali più ampi che possono derivare dall'infrastrutturazione digitale nelle aree interne. Du (2024) approfondisce ulteriormente le implicazioni tecnologiche dell'e-commerce per lo sviluppo rurale, con un focus specifico sulla filiera agroalimentare e sulle sfide che i piccoli produttori devono affrontare nel soddisfare le aspettative dei consumatori in termini di qualità e varietà dei prodotti. Lo studio sottolinea la necessità di soluzioni di intelligenza digitale capaci di ottimizzare le strategie logistiche e di marketing degli agricoltori su piccola scala. Allo stesso tempo, Cheng (2024) analizza la relazione ciclica tra commercio elettronico e indebitamento delle famiglie rurali, osservando che lo sviluppo dell'e-commerce, se non accompagnato da adeguati strumenti di educazione finanziaria, può comportare un aumento dei livelli di debito. Tale evidenza suggerisce la necessità di un approccio politico bilanciato che da un lato promuova l'adozione del digitale e, dall'altro, fornisca strumenti di gestione economica per evitare fenomeni regressivi. L'alfabetizzazione digitale si

conferma come fattore chiave per la partecipazione efficace degli agricoltori alle piattaforme di e-commerce. Li e Wang (2024) sostengono che lo sviluppo delle competenze digitali rappresenta un prerequisito imprescindibile per migliorare l'accesso ai mercati e l'efficienza operativa. La loro indagine, condotta tra i coltivatori di kiwi, mostra una chiara correlazione tra il livello di alfabetizzazione digitale e il successo nell'uso delle piattaforme digitali. Questa prospettiva è coerente con quanto osservato da Huang et al. (2021), secondo cui l'imprenditorialità digitale può fungere da leva per l'inclusione sociale ed economica delle popolazioni più vulnerabili. In tale direzione, Wang (2024) propone una strategia politica integrata che includa il potenziamento infrastrutturale e lo sviluppo di competenze come elementi fondamentali per la sostenibilità dell'e-commerce rurale. Secondo l'autore, solo un'azione coordinata tra enti pubblici e iniziative dal basso può consentire una crescita equilibrata del settore, in un contesto sempre più influenzato dalla trasformazione digitale. Sfide e sostenibilità dell'e-commerce rurale Nonostante i numerosi vantaggi, persistono ostacoli significativi all'adozione diffusa dell'e-commerce in ambito rurale. Il digital divide continua a rappresentare una barriera strutturale all'inclusione tecnologica dei produttori locali. Come rilevato da Guan et al. e ripreso da Cheng (2024), lo sviluppo delle competenze digitali non solo favorisce l'adozione dell'e-commerce, ma costituisce anche la base per la costruzione di modelli agro-imprenditoriali sostenibili. Il legame tra innovazione digitale e sostenibilità ambientale è sempre più centrale nel dibattito accademico. Le tecnologie digitali, infatti, permettono una migliore allocazione delle risorse e una riduzione degli sprechi lungo le filiere di distribuzione, generando effetti positivi anche sull'ecosistema rurale (Aparco et al., 2022). Yuan (2024) esplora in particolare il rapporto tra obiettivi di sviluppo sostenibile e strategie di rivitalizzazione rurale, evidenziando come i paradigmi della digital economy possano facilitare una maggiore efficienza economica ed ecologica. La sua analisi propone un modello integrato di sviluppo che coniuga crescita economica e tutela ambientale. Guardando al futuro, appare evidente che la traiettoria dello sviluppo dell'e-commerce rurale dipenderà dalla capacità di integrare tecnologia, politiche pubbliche e partecipazione comunitaria. Strumenti innovativi come la finanza decentralizzata (DeFi) e la blockchain offrono prospettive interessanti per le economie rurali, aprendo nuovi canali per il finanziamento, l'investimento e la tracciabilità dei prodotti. In un contesto in continua evoluzione, comprendere l'impatto socio-economico dell'e-commerce rurale sarà fondamentale per garantire che tutte le categorie coinvolte—e in particolare i piccoli produttori—possano trarre reale beneficio dalle opportunità emergenti. Un approccio olistico, che integri contributi disciplinari provenienti dalla sociologia, dall'economia e dalla tecnologia, sarà essenziale per elaborare politiche inclusive ed efficaci, capaci di favorire una crescita equa del settore. In conclusione, l'e-commerce rurale non rappresenta soltanto uno strumento per lo sviluppo economico, ma costituisce un percorso articolato di empowerment sociale, sostenibilità ambientale e valorizzazione culturale. L'investimento continuo in alfabetizzazione digitale, infrastrutture e politiche mirate rappresenta la condizione necessaria per costruire le fondamenta di un'economia rurale innovativa e resiliente.

L'Alveare che dice Sì! – avviato nel 2015 e ispirato all'esperienza francese La Ruche qui dit Oui! – rappresenta un progetto di filiera corta digitalizzata e partecipativa. L'obiettivo è favorire l'accesso a cibo locale, sano e di qualità, valorizzando i piccoli produttori e mettendoli in relazione diretta con i consumatori attraverso strumenti digitali, infrastrutture leggere e reti comunitarie locali. Il progetto si configura così come una piattaforma civica che promuove un'agricoltura rigenerativa e un consumo consapevole, inscrivendosi nei paradigmi emergenti della food democracy e del platform cooperativism. Incubato presso l'I3P del Politecnico di Torino, L'Alveare che dice Sì! si è sviluppato con il supporto di esperti in agricoltura sostenibile, innovazione sociale e sviluppo territoriale. Oggi conta oltre 270 Alveari attivi in tutta Italia, configurandosi come una rete distribuita che connette produttori, consumatori e responsabili locali attraverso una piattaforma digitale integrata. Il funzionamento del sistema è semplice ed efficiente: i produttori – che

includono agricoltori, allevatori e artigiani del cibo – caricano settimanalmente i propri prodotti sulla piattaforma online. I consumatori effettuano gli ordini in base alla disponibilità, e la consegna avviene in punti di distribuzione fisici, denominati “Alveari”, gestiti da un responsabile territoriale (host). Questa struttura consente di mantenere una distanza media di circa 48 km tra il luogo di produzione e quello di consumo, ottimizzando la logistica e riducendo le emissioni legate al trasporto. Tre figure chiave sostengono l'intero ecosistema: i produttori, che mantengono il controllo sui prezzi e sulle modalità di distribuzione; i consumatori, organizzati in comunità d'acquisto locali, spesso coinvolti anche in attività educative e sociali; e gli host, che coordinano le vendite, animano la comunità e organizzano gli eventi di distribuzione. In gran parte, questi host sono donne o giovani che vedono nell'Alveare una concreta opportunità di autoimpiego e attivazione territoriale. L'impatto del progetto è multidimensionale. Sul piano economico, garantisce una remunerazione equa ai produttori – che trattengono fino all'80% del prezzo finale – riducendo le intermediazioni commerciali e stimolando micro-imprenditorialità locali, specialmente in aree escluse dalla grande distribuzione. Dal punto di vista ambientale, la filiera corta e la logistica su prenotazione riducono sprechi e consumi energetici, mentre la scelta prevalente di produttori biologici e naturali rafforza il profilo ecologico dell'iniziativa. Sul versante sociale, il progetto contribuisce a rafforzare le reti di prossimità, a promuovere l'educazione alimentare attraverso eventi locali, e a generare capitale sociale nelle comunità coinvolte. L'inclusione lavorativa femminile e giovanile, favorita dalla figura dell'host, è un ulteriore elemento di valore sociale. A guidare l'azione del progetto è un manifesto valoriale articolato in sei principi. Il primo, “Mangiar bene è qualcosa che si impara”, afferma l'educazione alimentare come fondamento della cittadinanza attiva. Il secondo principio, “Il valore deve essere equamente distribuito”, richiama la giusta remunerazione e la trasparenza come elementi centrali del sistema. Il terzo invita a “ripensare la logistica in chiave sostenibile”, promuovendo prossimità e distribuzione collettiva. Il quarto principio stabilisce che “i produttori fissano i propri prezzi”, riaffermando autonomia e dignità del lavoro agricolo. Il quinto valorizza “l'intelligenza collettiva come garanzia di qualità”, privilegiando la fiducia e la trasparenza rispetto al controllo formale. Infine, il sesto principio riconosce che “la transizione agricola deve essere accompagnata”, sostenendo l'agroecologia, le pratiche rigenerative e la resilienza territoriale. Questa carta etica orienta le relazioni tra gli attori coinvolti e struttura il funzionamento quotidiano della piattaforma, configurando L'Alveare che dice Sì! come un esempio di innovazione civica scalabile. Il progetto mostra come le tecnologie digitali possano essere messe al servizio della coesione territoriale, della sovranità alimentare e di nuovi modelli socio-economici basati sulla prossimità e sulla partecipazione. In questo quadro, l'iniziativa dialoga con altre esperienze alternative come i Gruppi di Acquisto Solidale (GAS), i mercati contadini, le CSA (Community Supported Agriculture), le Food Coop e le piattaforme cooperative digitali, contribuendo alla costruzione di un ecosistema agroalimentare più giusto, inclusivo e sostenibile. <https://noi.alvearechedicesi.it/manifesto/>
: <https://alvearechedicesi.it> D'Ottavio, M. (2021), Food Platforms and Local Economies: The Case of L'Alveare che dice Sì!, *Journal of Sustainable Food Systems*, 8(2), pp. 32–45. Grasseni, C. (2020), Economy of Proximity and Digitalization in Alternative Food Networks, *Anthropology of Food*, Special Issue. I3P Politecnico di Torino – scheda incubazione progetto: www.i3p.it

Agricoltura digitale

Negli ultimi anni, l'agricoltura ha attraversato una profonda trasformazione, sospinta dalla convergenza tra innovazioni digitali avanzate e l'urgenza di costruire sistemi alimentari più sostenibili, resilienti e trasparenti. L'agricoltura digitale – definita come l'uso integrato di tecnologie nuove e avanzate per supportare gli agricoltori e gli attori della filiera nella produzione alimentare (UN Global Compact, s.d.) – comprende approcci come lo smart farming, l'e-agriculture e l'agricoltura di precisione, e si configura come un autentico cambio di paradigma nel modo in cui si produce, gestisce e

distribuisce il cibo. Attraverso sensori IoT, intelligenza artificiale (AI), sistemi UAS (droni), robotica, big data e cloud computing, l'agricoltura digitale consente la raccolta e l'analisi continua di dati agronomici e ambientali, trasformando la gestione agricola da reattiva a proattiva, e da empirica a scientificamente supportata. L'integrazione dell'Internet of Things e dell'intelligenza artificiale nei sistemi agricoli ha dimostrato di migliorare significativamente la capacità decisionale degli agricoltori, con effetti positivi in termini di produttività, sostenibilità e qualità dei raccolti (Deepasree et al., 2024). L'adozione di sistemi interconnessi consente una gestione basata sui dati dei processi agricoli, promuovendo un'agricoltura più efficiente, intelligente e orientata alla riduzione degli sprechi (Navarro et al., 2020). Questo approccio assume una rilevanza ancora maggiore nelle aree rurali, dove la digitalizzazione può sostenere la meccanizzazione, l'accesso ai mercati e lo sviluppo economico locale, contribuendo a ridurre le disuguaglianze territoriali (Rasyid & Ningsih, 2024). Tuttavia, la diffusione dello smart farming è strettamente legata alla disponibilità di infrastrutture digitali adeguate. In particolare, l'adozione dell'agricoltura di precisione in contesti rurali come quelli statunitensi è spesso limitata dalla scarsa connettività, rendendo imprescindibili investimenti infrastrutturali mirati, come quelli previsti dal Bipartisan Infrastructure Bill, per superare il digital divide (Sanders et al., 2022). Il potenziamento della banda larga risulta quindi una condizione abilitante per l'implementazione diffusa delle tecnologie digitali in agricoltura e per garantire un accesso equo all'innovazione. Accanto alle sfide infrastrutturali, emergono criticità legate alla formazione e all'alfabetizzazione digitale. L'eterogeneità nei livelli di preparazione tecnologica degli agricoltori richiede strategie di adozione delle ICT su misura, capaci di rispondere alle diverse condizioni di partenza delle comunità rurali (Sarmiento et al., 2023). La consapevolezza e la formazione continuano a rappresentare fattori chiave per il successo delle iniziative di agricoltura digitale, soprattutto nei contesti più marginali (Hasan et al., 2023). A questi aspetti si affiancano rilevanti considerazioni etiche e sociali. L'eccessiva ottimizzazione dei processi produttivi agricoli tramite tecnologie digitali potrebbe amplificare forme di esclusione o dipendenza tecnologica, richiedendo un'attenta valutazione dei rischi sociali associati (Eastwood et al., 2017). I quadri teorici della Responsible Research and Innovation (RRI) offrono strumenti concettuali utili per promuovere un approccio equo e responsabile all'innovazione, capace di tutelare i diritti e i bisogni delle comunità rurali. In questa stessa direzione, è stato sollevato il problema della crescente corporatizzazione dell'agricoltura, che potrebbe compromettere l'autonomia decisionale degli agricoltori e accentuare le asimmetrie di potere nella filiera (Blok & Gremmen, 2018). L'agricoltura digitale offre anche un contributo rilevante in termini di resilienza climatica, in particolare nei contesti vulnerabili. Le strategie di climate-smart agriculture (CSA), se integrate con strumenti digitali come il telerilevamento e i sensori IoT, migliorano la capacità di gestione delle colture e rafforzano la sicurezza alimentare (Barasa et al., 2021). Queste tecnologie consentono agli agricoltori di rispondere in modo proattivo alla variabilità climatica, basando le decisioni su dati aggiornati in tempo reale. L'efficacia delle applicazioni IoT in agricoltura è ulteriormente evidenziata da esperienze che ne mostrano l'impatto sulla tracciabilità, sulla gestione delle risorse e sull'accesso al mercato nei contesti rurali (Dlodlo & Kalezhi, 2015). I sensori intelligenti, ad esempio, possono contribuire a mitigare problemi critici come la scarsità idrica, ottimizzando l'irrigazione e riducendo le perdite (Pawar et al., 2022). A supporto di queste tecnologie, paradigmi computazionali distribuiti come cloud, edge e fog computing si rivelano fondamentali per garantire l'elaborazione e la disponibilità dei dati anche in territori con connettività limitata, migliorando l'efficienza operativa delle aziende agricole (Kalyani & Collier, 2021). Infine, l'adozione estesa delle tecnologie digitali in agricoltura solleva questioni cruciali legate alla sicurezza informatica e alla protezione dei dati. L'esposizione a minacce cyber rappresenta un ostacolo rilevante alla fiducia degli agricoltori nei sistemi digitali, rendendo indispensabile la definizione di standard di sicurezza robusti e infrastrutture digitali affidabili per tutelare i dati sensibili e promuovere l'adozione (Gupta et al., 2020).

E-culture

I servizi culturali digitali nelle aree rurali sono cresciuti in modo significativo, sia nella letteratura accademica sia nelle politiche di sviluppo territoriale, tali servizi mirano a utilizzare le tecnologie digitali per promuovere la cultura, il turismo. L'adozione delle tecnologie digitali nel settore culturale non rappresenta soltanto una risposta alle sfide dell'accessibilità e della marginalità territoriale, ma costituisce anche una leva strategica per rafforzare la coesione sociale, promuovere nuove economie locali e sostenere la partecipazione civica. In questo contesto, i servizi culturali digitali si configurano come dispositivi ibridi, capaci di integrare conservazione del patrimonio, produzione culturale e inclusione sociale attraverso infrastrutture, contenuti e pratiche digitali. La loro rilevanza appare particolarmente marcata nelle aree rurali, dove la carenza di istituzioni culturali tradizionali, la dispersione insediativa e il declino demografico hanno storicamente limitato l'accesso alla cultura. I servizi culturali digitali rurali comprendono interventi eterogenei che spaziano dalla digitalizzazione del patrimonio culturale alla creazione di contenuti online, dalla promozione del turismo culturale digitale alla trasmissione in streaming di eventi e attività formative. Tali pratiche permettono di documentare e diffondere elementi identitari locali, di coinvolgere le comunità nella valorizzazione del territorio e di creare nuove connessioni tra spazi rurali e pubblici più ampi, a livello regionale, nazionale e transnazionale (Knapik & Król, 2023; Fahmi & Arifianto, 2021). Non si tratta solo di tecnologie al servizio della conservazione, ma di veri e propri strumenti di attivazione comunitaria e rigenerazione culturale. Tuttavia, l'implementazione di questi servizi è tutt'altro che lineare. Le ricerche evidenziano numerose criticità legate alla qualità delle infrastrutture digitali, alla frammentazione delle politiche culturali, alla carenza di competenze tecnologiche e alla debolezza delle reti istituzionali nei contesti rurali (Drăgan et al., 2024; Garau, 2015). In molti casi, i servizi risultano disomogenei, discontinui o scarsamente connessi alle esigenze effettive delle comunità. Da ciò deriva la necessità di sviluppare approcci progettuali integrati, fondati su processi partecipativi, governance multilivello e una forte connessione tra innovazione tecnologica e conoscenza territoriale. Le tecnologie emergenti, come le esperienze "phygital", la realtà aumentata o le piattaforme interattive di storytelling, offrono oggi possibilità inedite per rafforzare il legame tra comunità e patrimonio. Tali strumenti permettono di trasformare luoghi e memorie in esperienze vive, dinamiche, accessibili anche da remoto, favorendo un coinvolgimento attivo e una nuova consapevolezza del valore culturale delle aree interne (Muangasame & Tan, 2022; Ancuța & Jucu, 2023). In questo scenario, è centrale il ruolo delle comunità locali, non come semplici utenti, ma come co- autori e custodi di un patrimonio in continua trasformazione. Pratiche collaborative come la mappatura partecipativa, la narrazione collettiva e il turismo culturale sostenibile contribuiscono a costruire un ecosistema culturale digitale che sia al tempo stesso inclusivo, identitario e orientato allo sviluppo locale (Hidalgo & Díaz, 2023; Tagowa, 2015). All'interno di questo panorama globale, il caso cinese rappresenta un'esperienza rilevante, caratterizzata da una forte direzione pubblica e da un approccio sistemico alla diffusione dei servizi culturali digitali nelle aree rurali. Tale modello sarà oggetto di una riflessione specifica nella sezione successiva, come esempio utile per il confronto con le pratiche europee e mediterranee. Lo sviluppo dei servizi culturali digitali pubblici rurali (Rural Public Digital Cultural Services – RPDCS) rappresenta una componente cruciale dei sistemi di servizi culturali pubblici nell'era digitale. Questi servizi, promossi principalmente sotto la guida del governo e sostenuti dalla partecipazione attiva di attori sociali, mirano a soddisfare i bisogni culturali digitali fondamentali delle popolazioni rurali. Due esempi rilevanti a livello internazionale mostrano l'evoluzione dei servizi culturali digitali nelle aree rurali come strumenti di accesso, partecipazione e valorizzazione identitaria. Il primo è il Digital Sanctuary in Brasile, una piattaforma digitale multifunzionale che integra biblioteca digitale, portale e applicazioni per l'identificazione, localizzazione e diffusione del patrimonio naturale e culturale. Il progetto combina

dati ufficiali con le percezioni delle comunità locali, con un forte focus sull'educazione ambientale, la comunicazione comunitaria e la formazione civica. L'iniziativa si propone di democratizzare l'accesso all'informazione culturale, ma è ostacolata dalla cronica carenza di risorse per la manutenzione e la conservazione del patrimonio costruito (RURITAGE H2020). Il secondo caso è il Museo Virtuale del Maestrazgo (Spagna), avviato nel 2008 e progressivamente arricchito grazie alla collaborazione tra istituzioni pubbliche, associazioni culturali e cittadini. Il museo si configura come uno spazio interattivo e partecipativo, finalizzato alla rivalutazione della cultura locale attraverso la raccolta e l'esposizione digitale di testimonianze materiali e immateriali: oggetti, modi di dire, eventi, personaggi, collezioni private, suoni e immagini. L'approccio mira a creare un punto di convergenza accessibile e rappresentativo della memoria collettiva della regione (DESIRA H2020).

Il progetto **Micro-Folies** è una piattaforma culturale modulare sviluppata dal Ministero della Cultura francese e coordinata dall'Établissement Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette. Nato nel 2017, è concepito per promuovere l'accesso alla cultura nelle aree meno servite, attraverso strumenti digitali e attività partecipative. Il dispositivo si articola in diversi moduli: Museo Digitale: collezione digitale con oltre 2.500 opere d'arte, fruibile attraverso tablet, schermi e proiezioni interattive. FabLab: laboratorio di fabbricazione digitale (stampanti 3D, elettronica, coding). Spazio VR: visori di realtà virtuale con contenuti culturali immersivi. Scena e spazio conviviale: luogo per eventi, performance e mediazione. Il progetto Micro-Folie è coordinato da La Villette, con il sostegno del Ministère de la Culture e dell'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT). La Villette svolge un ruolo centrale nell'accompagnare lo sviluppo delle Micro-Folie offrendo supporto tecnico, aggiornando periodicamente i contenuti culturali disponibili e curando la formazione del personale coinvolto. Ogni Micro-Folie viene gestita a livello locale da un soggetto specifico, che può essere un comune, un centro culturale, una scuola o un'associazione. Il modello gestionale è flessibile: può assumere la forma di una gestione diretta, di una convenzione o di un partenariato misto, a seconda delle caratteristiche del territorio e delle risorse disponibili. Per quanto riguarda il finanziamento, il progetto beneficia del contributo del Ministero della Cultura e dell'ANCT, oltre a poter attingere a risorse provenienti da programmi europei come il FESR e da iniziative nazionali quali "Petites Villes de Demain" e "Action Cœur de Ville". I fondi ricevuti coprono parzialmente i costi iniziali di attrezzatura, i contenuti digitali e le attività formative. La gestione ordinaria, invece, è affidata ai partner locali che ospitano e animano quotidianamente lo spazio Micro-Folie. Il caso della regione PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur) rappresenta un esempio emblematico dell'adozione del modello Micro-Folie in ambito territoriale. Il progetto, sostenuto dalla DRAC PACA (Direction Régionale des Affaires Culturelles), si è sviluppato in diverse città, valorizzando le specificità locali attraverso una rete diversificata di spazi culturali. La prima Micro-Folie della regione è stata inaugurata a Saint-Raphaël nel 2018, all'interno della biblioteca comunale. In soli nove mesi ha registrato oltre 5.300 utenti, di cui circa la metà erano studenti, a testimonianza della forte componente educativa e della capacità di attrazione per le giovani generazioni. A La Seyne-sur-Mer, la Micro-Folie è stata allestita presso l'École Municipale des Beaux-Arts, con una specializzazione nell'uso della realtà virtuale (VR) e nella mediazione artistica, offrendo esperienze immersive e interattive che arricchiscono il percorso educativo e culturale. Infine, a Gap, la Micro-Folie si trova nel Musée départemental des Hautes-Alpes, dove svolge un ruolo importante nel valorizzare i contenuti locali attraverso un dialogo attivo con le collezioni del museo digitale, creando connessioni tra patrimonio territoriale e risorse culturali internazionali. Il progetto Micro-Folie ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni, affermandosi come uno strumento innovativo per la democratizzazione dell'accesso alla cultura. All'inizio del 2025 si contano oltre 560 Micro-Folies attive in tutta la Francia, con più di 340 in fase di sviluppo. Questa diffusione capillare interessa non solo i grandi centri urbani, ma anche aree rurali e ultra-periferiche,

contribuendo a ridurre il divario territoriale nell'offerta culturale. Dal punto di vista educativo e innovativo, il progetto si è consolidato come piattaforma di collaborazione tra istituzioni culturali e scolastiche. Le Micro-Folie ospitano percorsi didattici dedicati all'educazione all'immagine, alla cittadinanza e alla cultura digitale, coinvolgendo studenti di tutte le età e contribuendo a formare cittadini più consapevoli e critici rispetto al mondo contemporaneo. In termini di inclusione e coesione sociale, le Micro-Folie si configurano come spazi aperti e partecipativi, capaci di promuovere l'empowerment delle comunità locali e la partecipazione civica. Offrono infatti occasioni di incontro, dialogo e crescita culturale, diventando veri e propri hub di coesione territoriale. Il modello Micro-Folie presenta alcune criticità strutturali. In primo luogo, la dipendenza da risorse pubbliche per la gestione ordinaria può rappresentare un limite alla sostenibilità a lungo termine, specialmente nei territori con minor capacità finanziaria. Un'altra sfida importante riguarda la necessità di operatori adeguatamente formati, in grado di garantire una mediazione culturale attiva e di aggiornare costantemente le proprie competenze in ambito digitale e pedagogico. Senza questa figura chiave, vi è il rischio che le Micro-Folie vengano utilizzate in modo passivo, limitandosi alla fruizione di contenuti digitali senza una reale partecipazione critica da parte del pubblico. Infine, a Gap, la Micro-Folie si trova nel Musée départemental des Hautes-Alpes, dove svolge un ruolo importante nel valorizzare i contenuti locali attraverso un dialogo attivo con le collezioni del museo digitale, creando connessioni tra patrimonio territoriale e risorse culturali internazionali. Il progetto Micro-Folie ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni, affermandosi come uno strumento innovativo per la democratizzazione dell'accesso alla cultura. All'inizio del 2025 si contano oltre 560 Micro-Folies attive in tutta la Francia, con più di 340 in fase di sviluppo. Questa diffusione capillare interessa non solo i grandi centri urbani, ma anche aree rurali e ultra-periferiche, contribuendo a ridurre il divario territoriale nell'offerta culturale. Dal punto di vista educativo e innovativo, il progetto si è consolidato come piattaforma di collaborazione tra istituzioni culturali e scolastiche. Le Micro-Folie ospitano percorsi didattici dedicati all'educazione all'immagine, alla cittadinanza e alla cultura digitale, coinvolgendo studenti di tutte le età e contribuendo a formare cittadini più consapevoli e critici rispetto al mondo contemporaneo. In termini di inclusione e coesione sociale, le Micro-Folie si configurano come spazi aperti e partecipativi, capaci di promuovere l'empowerment delle comunità locali e la partecipazione civica. Offrono infatti occasioni di incontro, dialogo e crescita culturale, diventando veri e propri hub di coesione territoriale. Nonostante i numerosi risultati positivi, il modello Micro-Folie presenta alcune criticità strutturali. In primo luogo, la dipendenza da risorse pubbliche per la gestione ordinaria può rappresentare un limite alla sostenibilità a lungo termine, specialmente nei territori con minor capacità finanziaria. Un'altra sfida importante riguarda la necessità di operatori adeguatamente formati, in grado di garantire una mediazione culturale attiva e di aggiornare costantemente le proprie competenze in ambito digitale e pedagogico. Senza questa figura chiave, vi è il rischio che le Micro-Folie vengano utilizzate in modo passivo, limitandosi alla fruizione di contenuti digitali senza una reale partecipazione critica da parte del pubblico. <https://www.culture.gouv.fr/regions/Drac-Provence-Alpes-Cote-d-Azur/politique-et-actions-culturelles/micro-folies>

Mobilità

L'integrazione delle soluzioni digitali per la mobilità nelle aree rurali rappresenta un ambito di ricerca e sperimentazione in rapida espansione, essenziale per promuovere lo sviluppo sostenibile e affrontare le persistenti criticità legate all'accessibilità e alla connettività nei territori periferici. I progressi nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), uniti all'affermazione dei paradigmi della smart mobility, stanno generando nuove opportunità per migliorare la qualità della vita, contrastare l'isolamento e sostenere economie locali

attraverso sistemi di trasporto intelligenti, flessibili e integrati. Le soluzioni di smart mobility oggi applicabili in contesto rurale sono molteplici e comprendono:

- servizi di mobilità condivisa (shared mobility), come carpooling, bike sharing e microtransit on-demand;
- applicazioni mobili per la gestione del trasporto pubblico locale, che permettono la prenotazione, il tracciamento e la personalizzazione dei tragitti;
- piattaforme di Mobility as a Service (MaaS), un paradigma innovativo di mobilità che prevede l'integrazione in un unico canale digitale di molteplici modalità di trasporto pubblico e privato. Tali piattaforme digitali consentono agli utenti di accedere a un'esperienza di viaggio fluida e personalizzata, pianificando, prenotando e pagando diversi servizi – dal trasporto pubblico al car sharing, dal bike sharing ai taxi – attraverso un'interfaccia unificata e intermodale;
- telematica e sensoristica per l'ottimizzazione dei percorsi e il monitoraggio in tempo reale del traffico e delle condizioni stradali;
- servizi di trasporto sanitario digitale e telemedicina mobile, per facilitare l'accesso alle cure nei territori isolati;
- sistemi di logistica intelligente per il supporto alle imprese agricole, con soluzioni per la consegna dei prodotti o il noleggio condiviso di mezzi. Diventa quindi essenziale il potenziamento delle infrastrutture digitali e fisiche per consentire alle comunità rurali di accedere a risorse più ampie, favorendo attività economiche innovative e promuovendo uno sviluppo intelligente che rispetti la diversità territoriale (Bosworth et al., 2023). L'adozione di reti digitali per la mobilità è ancora più rilevante considerando le sfide specifiche affrontate dai comuni rurali, spesso privi di sistemi di trasporto pubblico estesi o efficienti. Il miglioramento della mobilità rappresenta una condizione fondamentale per garantire accesso ai servizi e rafforzare la coesione territoriale, elementi essenziali per contrastare la marginalizzazione sociale ed economica (Mounce et al., 2020). Tra le soluzioni emergenti, un ruolo crescente è ricoperto dalle piattaforme digitali co-create, sviluppate in collaborazione con le comunità locali per rispondere a bisogni specifici e valorizzare le conoscenze territoriali. È stato osservato che la sostenibilità e la scalabilità di tali soluzioni dovrebbero rappresentare un obiettivo prioritario per la ricerca futura, con particolare attenzione alla loro adattabilità a diversi contesti rurali (Eichholz, 2023). Allo stesso modo, l'intersezione tra mobilità, salute e digitalizzazione è stata identificata come ambito prioritario, specialmente in relazione al potenziale delle applicazioni mobili per superare le disuguaglianze sanitarie nei contesti periferici (Agriesti et al., 2022; Emeihe et al., 2024). Diverse ricerche hanno affrontato le difficoltà legate all'implementazione della telematica dei trasporti nelle aree rurali, segnalando che tali contesti presentano complessità maggiori rispetto a quelli urbani, in particolare per quanto riguarda l'interoperabilità e la compatibilità con le infrastrutture esistenti (Porru et al., 2018; Davidsson et al., 2016). Allo stesso tempo, è stato rilevato come la mobilità intelligente possa fungere da leva per l'imprenditoria digitale in ambito rurale, anche grazie all'uso di tecnologie avanzate come il mobile edge computing (Wang & Ni, 2023). Le esperienze di mobilità condivisa nei contesti nordici dimostrano come i servizi di trasporto flessibile possano integrare le reti pubbliche esistenti e rispondere meglio alle esigenze specifiche dei residenti rurali (Hult et al., 2021). Tuttavia, i livelli di partecipazione a tali soluzioni risultano disomogenei tra aree urbane e rurali, indicando la necessità di indagare i fattori comportamentali che influenzano l'accettazione delle innovazioni tecnologiche (Schaefer et al., 2022). In questo quadro, il rafforzamento delle capacità locali è ritenuto essenziale per promuovere l'innovazione sociale digitale e ridurre le disuguaglianze nell'adozione delle tecnologie (Zerrer & Sept, 2020). La governance emerge come elemento cruciale per il successo delle strategie di mobilità smart, richiedendo un adeguato supporto istituzionale attraverso strumenti normativi, organizzativi e finanziari (Mounce et al., 2020). L'importanza di un adattamento contestualizzato delle innovazioni è confermata da studi di caso, come quello condotto nella regione di Heinsberg in Germania, che evidenziano i benefici di soluzioni pragmatiche radicate nei bisogni locali (Gross-Fengels & Fromhold-Eisebith, 2018).

Inoltre, l'integrazione tra salute e mobilità si rivela strategica per migliorare i servizi di welfare nei territori isolati, come dimostrano i progetti di telemonitoraggio mobile a supporto dell'assistenza infermieristica (Schweitzer et al., 2019; Schweitzer et al., 2020). L'interconnessione tra mobilità, economia e connettività si estende anche ad altri ambiti chiave come l'agricoltura e il turismo. È stato evidenziato che l'utilizzo delle tecnologie mobili migliora l'accesso alle informazioni di mercato da parte degli agricoltori, rafforzando le loro capacità decisionali (Nyagadza et al., 2022). Allo stesso modo, le applicazioni digitali nel settore turistico rurale rappresentano uno strumento utile per valorizzare le risorse locali e rafforzare l'identità territoriale (Despotović et al., 2020; Vuković et al., 2022). Tali pratiche si inseriscono nella visione delle smart villages, ovvero comunità rurali connesse che impiegano tecnologie digitali per migliorare la gestione delle risorse, l'erogazione dei servizi e la coesione locale (Despotović et al., 2020). Nonostante le numerose opportunità, permangono significative sfide legate all'adozione delle soluzioni smart. Le disuguaglianze infrastrutturali e cognitive, la bassa alfabetizzazione digitale e la frammentazione delle iniziative rappresentano barriere rilevanti. La mobilità rurale è strettamente connessa alle condizioni di vita e richiede politiche pubbliche capaci di colmare il divario digitale (Liu et al., 2019). Inoltre, per garantire l'equità nell'accesso ai servizi, è necessario progettare soluzioni flessibili e contestualizzate che tengano conto delle esigenze delle fasce più vulnerabili della popolazione rurale (Wang et al., 2022).

Nel cuore della regione Occitanie, in Francia sud-occidentale, il territorio del Pays Midi-Quercy affronta quotidianamente una sfida comune a molte aree rurali: l'isolamento dovuto alla mancanza di alternative all'uso dell'auto privata. Qui, circa il 92% degli spostamenti avviene in auto, rendendo la mobilità un vero e proprio fattore di esclusione sociale. Questo è particolarmente evidente tra le persone in cerca di lavoro: ben il 40% dei disoccupati accompagnati nei percorsi di inserimento incontra ostacoli legati all'assenza di patente, di un veicolo o di un mezzo affidabile. Per rispondere a questa condizione di fragilità diffusa, è nata l'iniziativa della Conciergerie de mobilité rurale, un progetto innovativo che unisce servizi di mobilità, supporto alla persona e logistica di prossimità all'interno di un luogo fisico multifunzionale. La conciergerie si propone come uno spazio accogliente, facilmente accessibile, in cui gli abitanti possono ricevere informazioni personalizzate, assistenza tecnica, orientamento e strumenti concreti per muoversi meglio nel proprio territorio. L'approccio adottato è duplice. Da una parte, la conciergerie offre soluzioni di mobilità flessibili e condivise: un sistema di autostop organizzato (Rézo Pouce), una piattaforma digitale chiamata PARTAJ che raccoglie e diffonde tutte le informazioni sui trasporti esistenti, il prestito di biciclette elettriche per sfruttare le piste ciclabili già sviluppate a fini turistici, e persino servizi di autopartage (car sharing) tra cittadini e amministrazioni locali. Inoltre, la conciergerie si propone di organizzare trasporti di raccordo verso le principali linee di autobus, utilizzando veicoli comunali sottoutilizzati o coinvolgendo volontari disponibili a fare da "chauffeurs solidaires". Dall'altra parte, l'iniziativa sviluppa anche una serie di attività di supporto alla persona e alla comunità. Sono previsti ad esempio atelier di riparazione, "café répar", momenti di incontro e apprendimento collettivo, ma anche servizi pratici come l'aiuto per la compilazione di moduli, l'accesso facilitato alle prenotazioni di trasporti, o la logistica dell'ultimo miglio: punti di consegna condivisi, promozione degli acquisti a distanza e raccolta di ordini collettivi. Tutte queste attività sono pensate per limitare i costi per l'utente finale e, allo stesso tempo, rafforzare la coesione sociale e territoriale. L'iniziativa è promossa dal PETR (Pôle d'Équilibre Territorial et Rural) del Pays Midi-Quercy, in partenariato con le comunità di comuni, i comuni, diverse associazioni locali come Montauban Service, e una rete di attori istituzionali (Maison de l'Emploi, CAF, MSA, servizi sociali). Un aspetto fondamentale è il coinvolgimento diretto dei cittadini, sia come utenti sia come co-gestori: il progetto prevede infatti la presenza di referenti territoriali e il coinvolgimento attivo degli eletti locali, chiamati a partecipare alla progettazione e

monitoraggio delle attività. I primi impatti osservati sono incoraggianti. La conciergerie sta contribuendo a ridurre l'isolamento delle persone più fragili, a migliorare l'accesso ai servizi e a promuovere una nuova cultura della mobilità, più sostenibile e collaborativa. Inoltre, ha generato un luogo di socialità e di scambio, che favorisce il senso di appartenenza e può diventare un volano per la creazione di nuove opportunità occupazionali legate alla transizione ecologica. Naturalmente, il progetto ha dovuto affrontare anche alcune difficoltà. In primo luogo, la resistenza culturale di parte della popolazione, poco incline ad abbandonare l'uso dell'auto privata. Poi, la questione della sostenibilità economica nel lungo periodo, che richiede la costruzione di partenariati solidi e modelli di finanziamento stabili. Tuttavia, il progetto ha saputo impostare una solida strategia di valutazione, con indicatori chiari: numero di spostamenti effettuati, utenti coinvolti, atelier organizzati, persone informate, adesioni. Un ulteriore elemento di forza è la capacità del progetto di costruire sinergie trasversali su tutto il territorio, cercando di colmare le disuguaglianze tra le zone più isolate. La mobilità, infatti, è stata al centro anche di precedenti processi partecipativi, come quelli avviati nel 2016 nell'ambito dell'Expérimentation Territoriale contre le Chômage de Longue Durée. Questo dimostra come il tema della mobilità sia percepito come strutturale e condiviso da una pluralità di attori. In definitiva, la Conciergerie de mobilité rurale del Pays Midi-Quercy rappresenta un esempio concreto e replicabile di Smart Mobility rurale, in cui tecnologia, prossimità e partecipazione si intrecciano per rispondere a un bisogno fondamentale: potersi spostare in modo equo, sostenibile e dignitoso. Un progetto che non solo affronta un'emergenza quotidiana, ma ricostruisce legami, fiducia e capacità locali, promuovendo un nuovo modo di abitare i territori fragili.

<https://www.francemobilites.fr/projets/conciergerie-mobilite-rurale>

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

- Abu-Shanab, E. (2012). The digital divide and its influence on public education diffusion. *International Journal of Technology Diffusion*, 3(4), 36-47. <https://doi.org/10.4018/jtd.2012100104>
- Agriesti, S., Soe, R., & Saif, M. (2022). Framework for connecting the mobility challenges in low density areas to smart mobility solutions: the case study of estonian municipalities. *European Transport Research Review*, 14(1). <https://doi.org/10.1186/s12544-022-00557-y>
- Albino, V., Dangelico, R.M., & Berardi, U. (2015). Smart Cities: Definitions, Dimensions, Performance, and Initiatives. *Journal of Urban Technology*, 22(1), 3–21.
- Ancuța, C. and Jucu, I. (2023). Sustainable rural development through local cultural heritage capitalization— analyzing the cultural tourism potential in rural romanian areas: a case study of hărman commune of brașov region in romania. *Land*, 12(7), 1297. <https://doi.org/10.3390/land12071297>
- Anthopoulos, L.G. (2017). Understanding Smart Cities: A Tool for Smart Government or an Industrial Trick?.
- Aparco, R., Laime, M., Tadeo, F., Taïpe-Pardo, F., Palomino-Rincón, H., Cáceres, E., ... & Guzmán, N. (2022). Sustainability of rural agribusiness through e-commerce information systems. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, 968(1), 012002. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/968/1/012002>
- Barasa, P., Botai, C., Botai, J., & Mabhaudhi, T. (2021). A review of climate-smart agriculture research and applications in africa. *Agronomy*, 11(6), 1255. <https://doi.org/10.3390/agronomy11061255>
- Berner, J., Rennemark, M., Jogreus, C., Anderberg, P., Skoldunger, A., Wahlberg, M., ... & Berglund, J. (2014). Factors influencing internet usage in older adults (65 years and above) living in rural and urban sweden. *Health Informatics Journal*, 21(3), 237-249. <https://doi.org/10.1177/1460458214521226>
- Blok, V. and Gremmen, B. (2018). Agricultural technologies as living machines: toward a biomimetic conceptualization of smart farming technologies. *Ethics Policy & Environment*, 21(2), 246-263. <https://doi.org/10.1080/21550085.2018.1509491>
- Bosworth, G., Price, L., Collison, M., & Fox, C. (2020). Unequal futures of rural mobility: Challenges for sustainable mobility. *Journal of Rural Studies*, 76, 212-223.
- Bosworth, G., Whalley, J., Fuzi, A., Merrell, I., Chapman, P., & Russell, E. (2023). Rural co-working: new network spaces and new opportunities for a smart countryside. *Journal of Rural Studies*, 97, 550-559. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2023.01.003>
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age*. New York: W. W. Norton & Company.
- Buhaichuk, L. (2019). Digital inclusion and SME competitiveness. *OECD Digital Economy Papers*.
- Castells, M. (1996). *The Rise of the Network Society*. Oxford: Blackwell.
- Commissione Europea (2018). *Digital Transformation Scoreboard*. Brussels.
- Chen, H. and Huang, J. (2024). The appeals, dilemmas, and pathways of enabling rural teachers' professional development through emerging technologies. *Journal of Contemporary Educational Research*, 8(5), 240-246. <https://doi.org/10.26689/jcer.v8i5.7038>
- Cheng, S. (2024). E-commerce and rural household debt expansion: --a quasi-natural experiment from a national rural e-commerce comprehensive demonstration policy in rural areas. *Advances in Economics Management and Political Sciences*, 90(1), 58-66. <https://doi.org/10.54254/2754-1169/90/20241934>
- Choi, E., Kanthawala, S., Kim, Y., & Lee, H. (2022). Urban/rural digital divide exists in older adults: does it vary by racial/ethnic groups?. *Journal of Applied Gerontology*, 41(5), 1348-1356. <https://doi.org/10.1177/07334648211073605>

- Commissione Europea. (2018). Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Una strategia digitale per l'Europa. Bruxelles: European Commission. <https://eur-lex.europa.eu/>
- Cui, Y., He, Y., Xu, X., Zhou, L., & Nutakor, J. (2024). Can cultural capital, cognitive ability, and economic capacity help rural older adults bridge the digital divide? evidence from an empirical study. *Frontiers in Public Health*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1393651>
- Davidsson, P., Hajinasab, B., Holmgren, J., Jevinger, Å., & Persson, J. (2016). The fourth wave of digitalization and public transport: opportunities and challenges. *Sustainability*, 8(12), 1248. <https://doi.org/10.3390/su8121248>
- Deepasree, A., Singh, S., Sharma, N., Rout, S., Saritha, B., & Gautam, S. (2024). A comprehensive review on future of smart farming and its role in shaping food production. *Journal of Experimental Agriculture International*, 46(5), 486-493. <https://doi.org/10.9734/jeai/2024/v46i52401>
- Despotović, A., Joksimović, M., & Jovanović, M. (2020). Demographic revitalization of montenegrin rural areas through the smart village concept. *The Journal Agriculture and Forestry*, 66(4). <https://doi.org/10.17707/agricultforest.66.4.10>
- Dlodlo, N. and Kalezhi, J. (2015). The internet of things in agriculture for sustainable rural development., 13-18. <https://doi.org/10.1109/etncc.2015.7184801>
- Drăgan, A., Ispas, R., & Crețan, R. (2024). The cultural impact of recent urban-rural migration on depopulated rural areas in southern transylvania.. <https://doi.org/10.20944/preprints202407.2302.v1>
- Du, Y. (2024). Digital intelligence analysis for the "first mile" of agricultural product e-commerce supply chain. *Highlights in Business Economics and Management*, 24, 50-58. <https://doi.org/10.54097/c5kjsz62>
- Du,J.,&Ren,H.(2023).Digitaltransformationandcarbonemissionintensity.JournalofCleanerProduction.
- Eastwood, C., Klerkx, L., Ayre, M., & Rue, B. (2017). Managing socio-ethical challenges in the development of smart farming: from a fragmented to a comprehensive approach for responsible research and innovation. *Journal of Agricultural and Environmental Ethics*, 32(5-6), 741-768. <https://doi.org/10.1007/s10806-017-9704-5>
- Eichholz, L. (2023). The implications of a co-created software solution for mobility in rural areas. *Smart Cities*, 6(5), 2706-2721. <https://doi.org/10.3390/smartcities6050122>
- Emeihe, E., Nwankwo, E., Ajegbile, M., Olaboye, J., & Maha, C. (2024). Mobile health applications for disease management in rural areas: a systematic review. *International Journal of Applied Research in Social Sciences*, 6(8), 1725-1746. <https://doi.org/10.51594/ijarss.v6i8.1423>
- Esteban-Navarro, M., García-Madurga, M., Morte-Nadal, T., & Nogales-Bocio, A. (2020). The rural digital divide in the face of the covid-19 pandemic in europe—recommendations from a scoping review. *Informatics*, 7(4), 54. <https://doi.org/10.3390/informatics7040054>
- European Commission. (2021). Digital Economy and Society Index (DESI) 2021. Brussels: European Commission.<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi>
- Fahmi, F. and Arifianto, A. (2021). Digitalization and social innovation in rural areas: a case study from indonesia*. *Rural Sociology*, 87(2), 339-369. <https://doi.org/10.1111/ruso.12418>
- Figueiredo,S.M.,Krishnamurthy,S.,&Schroeder,T.(2019).WhatAboutSmartness?Architectureand Culture, 7(3), 335–349. <https://doi.org/10.1080/20507828.2019.1694232>
- Formez(2020).Iprocessidigitalizzazioneinellearee interne

- Fu, L., Zeng, Y., & Kang, X. (2023). Bridging the urban–rural gap: a qualitative examination of perceived access, barriers, risks and opportunities of children's digital learning during the covid-19 pandemic. *Child & Family Social Work*, 29(1), 1-11. <https://doi.org/10.1111/cfs.13045>
- Garau, C. (2015). Perspectives on cultural and sustainable rural tourism in a smart region: the case study of marmilla in sardinia (italy). *Sustainability*, 7(6), 6412-6434. <https://doi.org/10.3390/su7066412>
- Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., Pichler-Milanović, N., & Meijers, E. (2007). Smart Cities: Greenberg, A., Haney, D., Blake, K., Moser, R., & Hesse, B. (2017). Differences in access to and use of electronic personal health information between rural and urban residents in the united states. *The Journal of Rural Health*, 34(S1). <https://doi.org/10.1111/jrh.12228>
- Gross-Fengels, S. and Fromhold-Eisebith, M. (2018). Adapting transport related innovations to rural needs: smart mobility and the example of the heinsberg region, germany., 125-162. <https://doi.org/10.1016/bs.atpp.2018.09.007>
- Gupta, M., Abdelsalam, M., Khorsandroo, S., & Mittal, S. (2020). Security and privacy in smart farming: challenges and opportunities. *Ieee Access*, 8, 34564-34584. <https://doi.org/10.1109/access.2020.2975142>
- Halim, A. and Noor, M. (2023). Assessing rural community empowerment through community internet centre: using asset mapping and surveys method. *Joiv International Journal on Informatics Visualization*, 7(1), 265. <https://doi.org/10.30630/joiv.7.1.1155>
- Hasan, K., Masriadi, M., Muchlis, M., Aftah, R., & Syakban, M. (2023). Digital skills in the optimization of agricultural technology among milenial 2022 (description study on agricultural students at malikussaleh university).
- Hidalgo, B. and Díaz, V. (2023). Collaborative mapping as a tool for citizen participation: a case of cultural heritage management in rural areas. *Architecture*, 3(4), 658-670. <https://doi.org/10.3390/architecture3040035>
- <https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/nasce-pa-digitale-2026-il-punto-di-accesso-risorse-transizione-digitale-pnrr/>
- <https://padigitale2026.gov.it/misure/>
- <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Overview>
- <https://www.agid.gov.it/it/agenzia/attuazione-misure-pnrr>
- https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2024/12/unen_pb_dec2024.pdf
- Huang, L., Huang, Y., Huang, R., Xie, G., & Cai, W. (2022). Factors influencing returning migrants' entrepreneurship intentions for rural e-commerce: an empirical investigation in china. *Sustainability*, 14(6), 3682. <https://doi.org/10.3390/su14063682>
- Huang, L., Xie, G., Huang, R., Li, G., Cai, W., & Apostolidis, C. (2021). Electronic commerce for sustainable rural development: exploring the factors influencing bops' entrepreneurial intention. *Sustainability*, 13(19), 10604.
- Hult, Å., Perjo, L., & Smith, G. (2021). Shared mobility in rural contexts: organizational insights from five mobility-as-a-service pilots in sweden. *Sustainability*, 13(18), 10134. <https://doi.org/10.3390/su131810134>
- ISTAT. (2021). *Cittadine ICT – Anno 2020*. Roma: Istituto Nazionale di Statistica. <https://www.istat.it/>
- Jiang, S., Datta, U., & Jones, C. (2022). Promoting Health and Behavior Change through Evidence-Based
- Jung, M., Park, S., & Lee, J. (2014). Information network villages: a community-focused digital divide reduction policy in rural korea. *Journal of Telecommunications and the Digital Economy*, 2(1). <https://doi.org/10.7790/ajtde.v2n1.21>
- Kalyani, Y. and Collier, R. (2021). A systematic survey on the role of cloud, fog, and edge computing combination in smart agriculture. *Sensors*, 21(17), 5922. <https://doi.org/10.3390/s21175922>
- Knapik, W. and Król, K. (2023). Inclusion of vanishing cultural heritage in a sustainable rural development strategy—prospects, opportunities, recommendations. *Sustainability*, 15(4), 3656. <https://doi.org/10.3390/su15043656>

- Landscape Interventions in Rural Communities: A Pilot Protocol. *International Journal of Environmental Research and*
- Li, Z. and Wang, J. (2024). A study on the impact and cultivation of digital literacy and farmers' e-commerce participation behavior —analysis based on survey data of kiwifruit farmers in shaanxi province. <https://doi.org/10.4108/eai.23-2-2024.2345906>
- Lin, R., Chu, J., Yang, L., Lou, L., Yu, H., & Yang, J. (2023). What are the determinants of rural-urban divide in teachers' digital teaching competence? empirical evidence from a large sample. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01933-2>.
- Liu, C., Yu, B., Zhu, Y., Liu, L., & Li, P. (2019). Measurement of rural residents' mobility in western china: a case study of qingyang, gansu province. *Sustainability*, 11(9), 2492. <https://doi.org/10.3390/su11092492>
- Liu, Y. and Zhou, M. (2023). Can rural e-commerce narrow the urban–rural income gap? evidence from coverage of taobao villages in china. *China Agricultural Economic Review*, 15(3), 580-603. <https://doi.org/10.1108/caer-09-2022-0221>
- Liu,J.,Zhang,L.,&Tian,Z.(2019).Socialandeconomiceffectstudyofchina'surban-ruraldigitaldivide based on project management theory. *Destech Transactions on Social Science Education and Human Science,(esem)*.<https://doi.org/10.12783/dtssehs/esem2019/29776>
- Luo, Y., Tack, H., Valcke, M., Zuo, H., & Vanderlinde, R. (2022). Unpacking the rural-urban gap of teacher involvement in inquiry-based working: the roles of school research culture and infrastructure. *Professional Development in Education*, 1-18. <https://doi.org/10.1080/19415257.2022.2155985>.
- Moon,J.,Hossain,M.,Kang,H.,&Shin,J.(2012).Ananalysisofagriculturalinformatizationinkorea:the government's role in bridging the digital gap. *Information Development*, 28(2), 102-116. <https://doi.org/10.1177/0266666911432959>
- Mounce, R., Beecroft, M., & Nelson, J. (2020). On the role of frameworks and smart mobility in addressing the rural mobility problem. *Research in Transportation Economics*, 83, 100956. <https://doi.org/10.1016/j.retrec.2020.100956>
- Muangasame, K. and Tan, E. (2022). Phygital rural cultural heritage: a digitalisation approach for destination recovery and resilience. *Worldwide Hospitality and Tourism Themes*, 15(1), 8-17. <https://doi.org/10.1108/whatt-08-2022-0096>
- Navarro, E., Costa, N., & Pereira, Á. (2020). A systematic review of iot solutions for smart farming. *Sensors*, 20(15), 4231. <https://doi.org/10.3390/s20154231>
- Nordic Welfare Centre. (2019) Healthcare and care through distance spanning solutions 24 practical examples from the Nordic region<https://nordicwelfare.org/wp-content/uploads/2020/01/NWC-VOPD-EN-webb.pdf>
- Nyagadza, B., Mazuruse, G., Rukasha, T., Mukarumbwa, P., Muswaka, C., & Shumbanhete, B. (2022). Rural small scale farmers' smart mobile phone usage acceptance prognosticators for agricultural marketing information access. *Sn Social Sciences*, 2(12). <https://doi.org/10.1007/s43545-022-00562-x>
- OECD (2023). Shaping a Rights-Oriented Digital Transformation. https://www.oecd.org/en/publications/shaping-a-rights-oriented-digital-transformation_86ee84e2-en.html
- OECD. (2020). Digital Transformation in the Age of COVID-19: Building Resilience and Bridging Divides. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://www.oecd.org/digital/>
- Pant, L. P., & Odame, H. H. (2017). Broadband for a sustainable digital future of rural communities: A reflexive interactive assessment. *Journal of Rural Studies*, 54, 435-450.
- Pawar, M., More, V., Jalke, P., & Nichal, A. (2022). Iot based smart agriculture monitoring, weather control and irrigation system. *International Journal of Research Publication and Reviews*, 03(12), 1688-1694. <https://doi.org/10.55248/gengpi.2022.31251>

- Philip, L., & Williams, F. (2019). Remote rural home based businesses and digital inequalities: understanding needs and expectations in a digitally underserved community. *Journal of Rural Studies*, 68, 306-318.
- Philip,L.,Farrington,J.,&Fairhurst,G.(2016).‘digitalbydefault’andthe‘hardto reach’:exploringsolutions to digital exclusion in remote rural areas. *Local Economy the Journal of the Local Economy Policy Unit*, 31(7), 757-777.<https://doi.org/10.1177/0269094216670938>
- Picon,A.(2015).*SmartCities:ASpatialisedIntelligence*.Wiley.
- Porru, S., Pani, F., Repetto, C., & Misso, F. (2018). Opportunities and boundaries of transport network telematics.. <https://doi.org/10.11159/ict18.119> Proceedings of International Conference on Social Science Political Science and Humanities (Icospolhum), 3, 00007. <https://doi.org/10.29103/icospolhum.v3i.149>
- Public Health, 19(19), 12833. <https://doi.org/10.3390/ijerph191912833>
- Ranking of European Medium-Sized Cities. Vienna: Centre of Regional Science (SRF), Vienna University of Technology.
- Rasyid, H. and Ningsih, G. (2024). The role of digital technology in the transformation of agriculture toward smart farming. *Journal of World Science*, 3(1), 1-7. <https://doi.org/10.58344/jws.v3i1.523>
- Ruxwana, N., Herselman, M., & Conradie, D. (2010). Ict applications as e-health solutions in rural healthcare in the eastern cape province of south africa. *Health Information Management Journal*, 39(1), 17-29. <https://doi.org/10.1177/183335831003900104>
- Salemink, K., Strijker, D., & Bosworth, G. (2017). Rural development in the digital age: A systematic literature review on unequal ICT availability, adoption, and use in rural areas. *Journal of Rural Studies*, 54, 360-371.
- Sanders, C., Gibson, K., & Lamm, A. (2022). Rural broadband and precision agriculture: a frame analysis of united states federal policy outreach under the biden administration. *Sustainability*, 14(1), 460. <https://doi.org/10.3390/su14010460>
- Sarmiento, L., Sánchez, D., & Lamos-Díaz, H. (2023). Opportunities and barriers of smart farming adoption by farmers based on a systematic literature review., 53-64. <https://doi.org/10.4995/inn2022.2022.15746>
- Schaefer, C., Stelter, A., Holl-Supra, S., Weber, S., & Niehaves, B. (2022). The acceptance and use behavior of shared mobility services in a rural municipality. *Smart Cities*, 5(4), 1229-1240. <https://doi.org/10.3390/smartcities5040062>
- Schulmeister, (2006). *ELearning in the USA: The Standard? The Benchmark?*
- Schweitzer, M., Huber, L., Gorfer, T., & Hörbst, A. (2020). Experiences with developing and using vital sign telemonitoring to support mobile nursing in rural regions: feasibility and usability study. *Jmir Nursing*, 3(1), e17113. <https://doi.org/10.2196/17113>
- Shi, J. (2024). “does digital education bridge the urban-rural divide in stem education in china? Analyzing accessibility, engagement, and outcomes”. *HC*, 1(9). <https://doi.org/10.61173/psgdt116>.
- Singh,S.(2010).Digitaldivideinindia.*InternationalJournalofInnovationintheDigitalEconomy*,1(2),1-24. <https://doi.org/10.4018/jide.2010040101>
- Tagowa, W. (2015). From mystification to ‘cultural openness’: gearing local communities for ‘tangible and intangible’ rural tourism development among the bwatiye, north-eastern nigeria., 1, 203-214. <https://doi.org/10.2495/sdp150171>
- Tomičić-Pupek,K..etal.(2019).Measuringsmartcityperformance.*Sustainability*,11(1). UN (2024). Digital Transformation for Sustainable Development.
- Townsend, L., Sathiseelan, A., Fairhurst, G., & Wallace, C. (2013). Enhanced broadband access as a solution to the social and economic problems of the rural digital divide. *Local Economy the Journal of the Local Economy Policy Unit*, 28(6), 580-595. <https://doi.org/10.1177/0269094213496974>

- Townsend, A. (2013). *Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia*. New York: W. W. Norton & Company.
- UNDP. (2020). *Human Development Report 2020: The Next Frontier—Human Development and the Anthropocene*. New York: United Nations Development Programme. <https://hdr.undp.org/>
- van Dijk, J. (2020). *The Digital Divide*. Cambridge: Polity Press. Springer.
- Venkatesh, V. and Sykes, T. (2013). Digital divide initiative success in developing countries: a longitudinal field study in a village in India. *Information Systems Research*, 24(2), 239-260. <https://doi.org/10.1287/isre.1110.0409>
- Vuković, M., Borović, S., & Sekulić, D. (2022). Developing a “smart village” through the implementation of mobile applications., 63-70. <https://doi.org/10.15308/sitcon-2022-63-70>
- Wang, H., Song, Y., Zhu, X., & Mei, C. (2022). Revisiting the digital divide in online teaching—an analysis of urban-rural differences in online learning among middle school students. *Open Journal of Social Sciences*, 10(11), 34-50. <https://doi.org/10.4236/jss.2022.1011004>
- Wang, Q., Luo, S., Zhang, J., & Furuya, K. (2022). Increased attention to smart development in rural areas: a scientometric analysis of smart village research. *Land*, 11(8), 1362. <https://doi.org/10.3390/land11081362>
- Wang, T. (2024). The current status and strategies for rural e-commerce development in yunnan province under the digital economy context. *Advances in Economics Management and Political Sciences*, 57(1), 92-99. <https://doi.org/10.54254/2754-1169/57/20230614>
- Wang, X. and Ni, D. (2023). Internet based rural economic entrepreneurship based on mobile edge computing and resource allocation.. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2766478/v1>
- Wang, M., Hua, Y., Sun, H., & Chen, Y. (2022). Bridging the rural digital divide: avoiding the user churn of rural public digital cultural services. *Aslib Journal of Information Management*, 75(4), 730-751. <https://doi.org/10.1108/ajim-06-2021-0179>
- Whitacre, B. and Mills, B. (2010). A need for speed? rural internet connectivity and the no access/dial-up/high-speed decision. *Applied Economics*, 42(15), 1889-1905. <https://doi.org/10.1080/00036840701749001>
- Xie, X., Wei, S., Zhu, L., Gan, X., He, Y., & Wang, R. (2024). The impact of the development level of rural e-commerce on the depressive symptoms among rural older adult individuals. *Frontiers in Public Health*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1477417>
- Yan, Z., & Zhang, Q. (2023). Bridging the digital divide: Toward inclusive development. *Information Development*.
- Yuan, C. (2024). Unlocking rural revitalization through the digital economy: a journey of exploration. *SHS Web of Conferences*, 181, 02033. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202418102033>
- Zerrer, N. and Sept, A. (2020). Smart villagers as actors of digital social innovation in rural areas. *Urban Planning*, 5(4), 78-88. <https://doi.org/10.17645/up.v5i4.3183>
- Zha, L., et al. (2022). The impact of digital economy on carbon emissions. *Environmental Science and Pollution Research*.
- Zhang, S. and Qiu, Z. (2024). Why is rural e-commerce successful? a sociological analysis of the mechanism for actualizing technological dividends. *The Journal of Chinese Sociology*, 11(1). <https://doi.org/10.1186/s40711-023-00205-5>
- Zhang, Q., et al. (2023). Contextualizing the rural digital studies: A computational literature review. *Journal of Rural Studies*.